

f. [i] | BREVE REZU/ME/ DE TUDO O QUE SE/ CANTA EN CANTO/CHAÕ, E
CANTO DE/ ORGAÕ PELLOS/ CANTORES NA/ SANTA IGRE/JA
PATRIAR/CHAL./

f. [i]v [blank] |

f. [ii] | *Jllustrissimo Senhor/*

Dezejando Como Subdito/ obedeser aos perceitos, *que* por *Vossa Jllustrissima*
me foraõ/ impostos; Sintirey *que* esta obra não vá/ Com aquella individuação, e
cLareza,/ *que* me permite o dezeijo; *porque* nesta ma-/teria Só poderia discorrer com
mais e-/Legancia sem errar outro Sujeito mais/ perito do *que* eu; *que* Confesso a minha
inca-/pacidade me não permite Lugar *para* o de-/zempenho; aplicando me porem Com
o/ cuidado possivel *para* satisfazer a minha/ obrigação, disse o *que* me parese Se podia
es-/crever; suposto fosse Com alguma demora,/ *que* esta muitas Vezes he persiza; e Se
nos/ Rasgos da minha penna Se encontrar/ Couza, *que* Se possa Vituperar, Recorro aos/
pés de *Vossa Jllustrissima* dispense Com a minha/ incapasidade/

f. [iii] | Index./ De todas as Festas *que* Se Celebraõ/ na *Sancta* Igreja Patriarchal./

Primeyra Dominga do Advento	_____	Pag. 1.ª/
Festa da Conceição	_____	Pag. 5./
Vigillia da Natividade	_____	Pag. 12./
Dia da Natividade	_____	ebidem/
Epiphania	_____	Pag. 13./
Purificação	_____	Pag. 15./
Quinquagesima	_____	ebidem/
Dia de cinza	_____	Pag. 17./
Primeyra Dominga da Quadragesima	_____	Pag. 19./
Festa de S. Jozeph	_____	Pag. 20./
Dominga de Ramos	_____	ebidem/
Feria SeCunda, E Feria Tertia	_____	Pag. 22./
Feria quarta	_____	ebidem/
Feria quinta in ccena Domini	_____	Pag. 24./
Feria 6.ª in parasceve	_____	Pag. 28./
f. [iii]v Sabbato Sancto	_____	Pag. 32./
Dominga da Resureição	_____	Pag. 34./
Vigillia Pentecostes	_____	Pag. 35./
Festa Pentecostes	_____	ebidem/
Vesperas da Trindade	_____	Pag. 36./
Festa da Trindade	_____	Pag. 37./
Festa de Corpus christi	_____	Pag. 38./
Dominica Jnfra octava	_____	Pag. 39./
Festevidades de S. Joaõ, S. Pedro, e/ da Asumpção	_____	Pag. 41./
Festa de todos os Sanctos	_____	ebidem/
Prosições <i>que</i> Se fazem no desCurço do an-/no	_____	Pag. 42./

| f. 1 | Vesperas do Sabbado/ antes da primeyra Dominga do Advento./

Dá principio O *Jllustrissimo* Conigo da semana/ Deus in adiutorium meum Jntende; e responde o Coro *Domine* ad adiuvandum &.^a/

dá principio a primeyra *Antiphona* o Tiple mais/ antigo Entoando a Só, e logo se segue dous Ti-/ples Entoando o Levantamento do primeyro Psal-/mo Em 6.º tom; os mais Cantores o Continu-/aõ en Canto figurado sem orgaõ, porquanto neste/ tempo o naõ há, e dando se fim ao Psalmo/ se Repete a *Antiphona* intoando a dous Contraltos,/ e os mais a dizem the ao fim sem se dizer/ Contraponto, nem fazer Cadencia; os mais/ intoamentos das *Antiphonas* se fazem da mesma sor-/te intoando as os Tiples por suas antiguidades;/ o intoamento do segundo Psalmo he de 8.º tom,/ o 3.º de 4.º o 4.º de 8.º, E o 5.º de 1.º Seu/ Autor Fr. Manoel dos Santos.

A *Capitula*/ he intoada por hum Tiple, a *que* Respondem to-/dos no mesmo tom; Logo intoaõ O Hymno/ dous Tiples en cantochaõ; E os mais Continuaõ/ en Canto figurado; O Segundo Verço Se dis todo | f. [1v] | En Cantochaõ; e nesta forma Se dis alternativa-/mente the ao fim; O Verço o dizem dous Tiples/ e Respondem todos pella mesma forma.

A *Antiphonal*/ da *Magnificat* he intoado pello Tiple mais antigo,/ e logo intoaõ dous Tiples a *Magnificat* en Cantochaõ/ pello tom *que* o Mestre da Capella lhe parese,/ e os mais o vaõ dizendo en Canto figurado; o/ segundo Versso se dis em falço Bordaõ, e nesta/ forma se dis alternativamente the ao fim: O in-/toamento da *Antiphona* no fim he por dous Contral-/tos, e a perseguem todos in cantochaõ: no fim/ das oraçois dizem dous Tiples o Benedicamus/ Domino Dominical, E Respondem todos na mes-/ma forma; e se dá fim as Vesperas Con a/ bençaõ *que* deita O *Jllustrissimo* Conigo./

ACabada a ora de Completa/ decem Os *Jllustrissimos* Conigos para o Altar de/ Nossa Senhora, e logo daõ principio no coro á Ladai-/nha Em Canto de Orgaõ, E acabada Cantaõ/ a *Antiphona* do tempo, e Logo dis O Verço hum/ Tiple; ou hum Contralto en Canto de Orgaõ [*ie.* cantochão],/ a *que* Respondem todos na mesma forma; Se-/gue se a oraçaõ, E esta he dita por hum Cap/pellaõ de Sobrepelis a *que* Responde todo o Coro:

| f. 2 | As mais Ladainhas *que* Se Cantaõ pello dis/curço do anno, he na mesma forma, Excepto/ a *Antiphona*, *que* esta Se dis Conforme o tempo./

Primeyra Dominga do Ad-/Vento./

Acabada a ora de Tercia Vem hum Cappel-/Laõ de Cappa Magna com PLuvial, e dá prin-/cipio [a]o Asperges en Cantochaõ, e Respondem Os/ Cantores en Canto figurado; o Verço Miserere/ o entoam dous Tiples en Cantochaõ; os mais can-/tores o Continuaõ En canto figurado; e no fim/ Respondem todos a oraçaõ en Cantochaõ deryto./

Dessem Logo Os *Jllustrissimos* Conigos, E mais Comu-/nidade, e vaõ buscar O Senhor Patriarcha á Caza/ dos paramentos, E vindo em Porsiaõ para/ bacho chegaõ á Capella do *Santissimo* e fazendo Ora-/çaõ foi para a Capella Mor onde fes Se-/gunda ves Oraçaõ, e Levantando se no mesmo lu/gar em *que* está Se dá principio ao Introito da/ Missa, E juntamente Os Cantores no Coro, o qual/ he intoado por dous Contraltos, e os mais Canto- | f. [2v] | res o continuaõ dizendo huns o Cantochaõ, e outros/ o

Contraponto; e no fim se fas cadencia confor-/me he o tom; e logo dizem os mesmos Contraltos/ o Verço en cantochaõ, e os mais respondem na/ mesma forma; e o mesmo se fas no Gloria Patri; e logo se torna a repetir o Introito na mesma/ forma *que* fica dito the chegar ao Verço; e dahi/ se dá principio aos Kyrios, e se cantaõ de Can-/to figurado; advertindo *que* o Introito e Kyrios/ se han de cantar con tal ordem, *que* os Jllustrissimos/ Conigos tenhaõ deessido *para* os seus lugares, *que* he/ dipois de dizerem os Kyrios com o Senhor Patriar-/cha:

nestas Domingas não há Gloria, e assim/ dis logo o Celebrante Dominus Vobiscum a *que* res-/ponde o Coro; e na mesma forma ás oraçois, *que*/ acabadas, se canta a Epistola, *que* dando fim se en-/tra ao Gradual, *que* he intoado por dous Contraltos,/ e o mais o dizem todos huns en Cantochaõ, e ou-/tros en Contraponto the chegar a Alelluya,

e este/ he entoado por dous Tiples en Cantochaõ, e o repe-/tem todos en Cantochaõ, e Contraponto; e o Verço/ o intoaõ tambem os mesmos Tiples, e o vaõ dizen-/do the quazi ao fim, *que* este o dizem todos en Can-/tochaõ, e Contraponto fazendo lhe a cadencia | f. 3 | conforme o tom; e dahi levantaõ segunda ves/ os mesmos Tiples alelluya en Cantochaõ, e a repe-/tem todos; tambem en Cantochão, e Contraponto/ fazendo lhe a sua cadencia: isto se ha de acabar/ pello tempo em *que* o Diacono ha de chegar ao lugar/ em *que* ha de cantar o Evangelho, *que* acabado/ se entra ao Sermaõ; *que* no fim delle vay o Di-/acono dizer a Confiçaõ em pé diante do Senhor/ Patriarcha; e acabada ella o mesmo Senhor deita/ a bençaõ, a qual responde o Coro en cantochaõ;/

e logo se entra ao Credo o qual se canta en/ Canto figurado: advertindo *que* se há de dar lu-/gar *que* a Comunidade esteja toda nos seus/ lugares ao tempo *que* se chegar [a] Et incarnatus est./

E este acabado de cantar, se entra a oFortorio,/ o qual he intoado por dous Contraltos, e o mais/ o dizem todos en cantochaõ, e Contraponto fazen-/do lhe no fim a cadencia:

logo se dá principio ao/ Moteto, e este se canta en Canto figurado, du-/rando the *que* os Jllustrissimos Conigos estejaõ acaba-/dos de insençar;

e logo o Celebrante dá prin-/cipio ao Prefacio, ao qual responde o Coro no mesmo tom em Cantochaõ; e acabando o Celebrante de o cantar disceraõ [*ie.* disserão] os Cantores/ Sanctus en Canto figurado, e se dilataram the | f. [3v] | o Celebrante querer consagrar, e dipois da Con-/sagraçaõ dizem os Cantores Benedictus qui/ Venit en Canto figurado, e se dilataraõ em o dizer/ the *que* o Celebrante quer dizer Per Omnia/ Sæcula Sæculorum a *que* respondem todos dereyos;/

e chegando ao Agnus dei este se canta de can-/to figurado; e como o Santissimo fica na Custodia/ ha de durar athe hesse mesmo tempo: e logo se/ principia o Post Comunio [*ie.* a antífona ad Communio], *que* he intoado por dous/ Contraltos, e os mais o cantaõ huns en Canto-/chaõ e outros en Contraponto the *que* o Celebran/te quer dizer Dominus Vobiscum a *que* respondem tudo/ dereyto;

e se dá fim a Missa com o Jte missa/ est dito pello Diacono digo com o Benedicamus/ Domino a *que* respondem todos huns en Cantochaõ/ e outros en Contraponto.

Desem logo os Can-/tores *para* bacho junto da Cappella Mor da parte/ de fora para darem principio ao Pange Lingua,/ e este he entoado por dous Contraltos a tempo/ *que* o Jllustrissimo Conigo Diacono a dextris pega na/ Custidia [*sic*], e a poem nas maos do Senhor Patriar-/cha e os Cantores a vaõ cantando alternada/mente hum Verço de

Canto figurado, e outro de/ Cantochoã enquanto dura a Procição, advertindo/ *que* o Verço Tantum ergo se dis a tempo *que* o *Santissimo* | f. 4 | está ja posto no Trono; e o Verço Geni/tori, se dis en Cantochoã devagar dando tem-/po *que* o *Senhor* Patriarcha insense o *Santissimo*,

e logo/ daõ principio a Ladainha; e esta he semi-/dulpes [*ie.* semiduplex], *que* acabada ella, dis o *Senhor* Patriarcha/ Pater noster, Et ne nos &.^a, e respondem os Canto-/res Sed Libera nos &.^a

e logo os mesmos Tiples/ intoaõ o *Psalmo* Deus in adjutorium meum/ intende, e dizem o Verço todo *que* he intoado en/ Cantochoã de 6.º tom, o segundo Verço respondem/ todos na mesma forma, e assim vay alterna-/tivamente the ao fim;

e logo dá principio o *Senhor*/ Patriarcha aos preses, a *que* respondem os Canto-/res, como tambem a concluzaõ da ulti-/ma Oração; e concluem dous Tiples es-/ta função dizendo o Verço Exaudiat nos/ Omnipotens &^a en Cantochoã e respondem/ todos dizendo Amen./

Na terça feyra acabado o Pontifical a *quel* assiste o *Senhor* Patriarcha (o qual se canta en/ Canto figurado) vay para a Capella donde/ está o *Santissimo* exposto, e pondo sse de joelhos/ daõ principio a Ladainha dous Tiples | f. [4v] | na forma sobredita;

e acabada sobe ao Tro-/no o Sachrista, e tira a Custodia, e a entrega/ ao *Jllustrissimo* Conigo Diacono a dextris, e este a pom/ nas maos do *Senhor* Patriarcha; e logo intoaõ o Pan/ge Lingua dous Contraltos, e se cantou tudo/ como no primeyro dia;

e chegando a Cappella do/ *Santissimo* o *Senhor* Patriarcha entregou a Custodia ao/ *Jllustrissimo* Diacono a dextris, *que* a pos sobre o Al-/tar, e se canta o Tantum ergo de Canto/ figurado; e o Verço Genitori en Cantochoã/ devagar dando tempo *que* o *Senhor* Patriarcha/ insense o *Santissimo*; e no fim dizem dous Tiples/ o Verço Panem de Cælo &^a a *que* respondem/ todos juntamente como tambem aos preses,/ e oraçõis; e com ellas se dá fim a esta fun-/ção

e logo vay o *Jllustrissimo* Cabbido e mais Como-/nidade acompanhar o *Senhor* Patriarcha the a Caza/ dos peramentos./

Tudo quanto se fas nesta/ Dominga se fas en todas as mais do Advento; ex/cepto a expozição do Lausperenne, como tambem a/ terceyra Dominga, *que* he a da Roza, *que* nesta tudo quan-/to se canta, assim nas primeyras Vesperas, como na Missa,/ e segundas Vesperas he de Canto de Orgaõ./

| f. 5 | Festa da Conceiçaõ./

Desse o *Senhor* Patriarcha da Caza dos/ paramentos acompanhado do *Jllustrissimo* Cabbido,/ e mais Comunidade, e chegando á Cappella Mor,/ e dipois de fazer Oração sobe ao Solio; e se dá/ principio ao beja maõ;

e levantando se por es-/paço de hum Pater noster, e Ave Maria, dá/ logo principio as Vesperas dizendo Deus in ad/jutorium &.^a en cantochoã, e responde o Coro/ na mesma forma;

e dahi vay logo hum Sub-/diacono Patriarchal entoar a primeyra *Antiphona*/ ao *Senhor* Patriarcha en vos baycha, *que* elle preseba,/ a qual elle intoa en Cantochoã en vos alta,/ e os Cantores a continuaõ en Cantochoã e/ Contraponto fazendo em o fim a cadencia;/

e logo principiaõ o primeyro Psalmo en Canto/ de Orgaõ, e acabado se torna a repetir a/ mesma *Antiphona*; e esta he intoada por dous/ Contraltos; e os mais a continuaõ como ja/ fica dito; a segunda *Antiphona* foi intoada/ pello mesmo Subdiacono ao Diacono a dex-/tris; e este a intoou en vos alta; a terceyra/ *Antiphona* foi intoada pello mesmo Subdiacono | f. [5v] | ao *Jllustrissimo* Deam, *que* elle intoou em vos alta,/ a quarta foi intoada ao primeyro Presbitero *que/* está na Quadratura, a quinta ao Diacono/ ad Senistris tambem a levantou en vos alta;/ e a todas ellas responde o Coro como na pri-/meyra; e na segunda repetiçaõ as intoaõ os/ mesmos Contraltos, e se canta tudo como/ na primeyra:

a *Capitula* he dita pello mesmo/ Subdiacono Patriarchal, a *que* responde o Coro/ en Cantochoaõ:

segue se logo outro Subdiaco-/no Patriarchal, e intoa o Hymno de Can-/tochaõ en vos baycha; e o *Senhor* Patriarcha o in-/toa en vos alta, e o Coro dis o mais do Verço/ en Canto figurado; acabado o primeyro Verço/ dizem o segundo en Cantochoaõ, e nesta forma/ o dizem alternativamente the ao fim;

e logo dizem/ dous Tiples o Verço, a *que* respondem todos na/ mesma forma:

e dahi vay o mesmo Subdi-/acono Patriarchal, *que* intoou a *Capitula*, e in-/toa en vos baycha ao *Senhor* Patriarcha a *Antiphona/* da *Magnificat* *que* elle intoa en vos alta; e os Can-/tores a proseguem como as mais *Antiphonas* dos/ Psalmos;

acabando a de a cantar daõ prin-/cipio a *Magnificat* en Canto de Orgaõ; e dando | f. 6 | fim a ella repete o Coro segunda ves a/ *Antiphona*, e esta he intoada por dous Contraltos;/ e o mais se canta como da primeyra ves: e logo/ dis o *Senhor* Patriarcha a Oraçaõ, á qual respon-/dem todos en cantochoaõ dereyto;

o *Benedi-/camus Domino* he dito por dous Tiples e respon-/dem todos huns en Cantochoaõ, e outros en/ Contraponto; e se finalizaõ as Vesperas com/ a bençaõ *que* deita o *Senhor* Patriarcha a *que* respon-/de todo o Coro:

logo o *Jllustrissimo* Cabbido e mais/ *Comunidade* acompanhaõ o *Senhor* Patriarcha/ the á Cappella do *Santissimo* donde fas Oraçaõ;/ e dahi o acompanhaõ a Caza dos peramentos/ onde elle fica;

o *Jllustrissimo* Cabbido, e mais Co-/monidade vem cantar Completa, *que* acaba-/da vay o *Jllustrissimo* Cabbido para a Cappella de/ *Nossa Senhora*, e os Cantores no Coro cantaõ a/ Ladainha como ja fica dito./

Para Matinas

acabado o sino/ se vay buscar o *Senhor* Patriarcha dessendo para/ baycho em *Comunidade*, e dipois de fazer Ora-/çaõ ao Sacramento; sobe para a Cappella Mor/ onde tambem fas Oraçaõ, e logo sobe | f. [6v] | para o Solio, e sentado nelle por hum pouco, logo/ se levanta;

e rezando *Pater noster*, *Ave Maria*,/ e *Credo* intoa *Domine Labia mea aperies* en can-/tochaõ dereyto, a *que* responde tambem o coro todo/ dereyto, e logo prosegue o *Senhor* Patriarcha *Deus in/ adjutorium meum intende*, e responde o Coro/ tambem tudo dereyto:

daõ logo principio ao/ Invitatorio dous Tiples *que* dizem en cantochoaõ,/ e este o rrepetem os mais Cantores huns en/ Cantochoaõ, e outros en Contraponto: entoam/ logo os mesmos Tiples o Psalmo *Venite/ Exultemus Domino* en Cantochoaõ, e os mais/ repetem o Invitatorio huns en Cantochoaõ, e ou-/tros en Contraponto: e assim o dizem alter-/nativamente the ao fim:

daõ logo principio/ ao Hymno dous Tiples entoando o só,/ e o mais do Verço se dis en Canto figurado,/ o segundo Verço o dizem todos en cantochaõ, e a-/sim o dizem alternadamente the ao fim:/

intoa logo a primeyra *Antiphona* o Tiple mais/ antigo en Cantochaõ, os mais a continuaõ huns/ en Cantochaõ, e outros en Contraponto/ fazendo no fim a cadencia conforme o tom:/

intoaõ logo dous Contraltos o Psalmo, *que* he | f. 7 | intoado pello tom da *Antiphona*, e acabado de can-/tar, *que* he de cantochaõ, pellos Cantores e mais/ Cappellais; repetem segunda ves a *Antiphona*,/ *que* he intoada pellos mesmos dous Contraltos,/ e os mais a proseguem como na primeyra ves:/

nas mais *Antiphonas*, e Psalmos deste *Nocturno*/ se fas tudo como fica dito; e acabada de can-/tar a ultima *Antiphona*, intoaõ dous Tiples o/ Verço, e os mais respondem na mesma forma:/

as Liçõis saõ cantadas pellos *Jllustrissimos Conigos*,/ e no fim responde o Coro ao tu autem *Domine*/ [¹] no mesmo tom; e logo daõ principio ao/ *Responsorio que* hé de Canto de Orgaõ, e este foi canta-/do a 8.º como todos os mais seu *Autor Domenico Escarlatti*:

e nos mais *Nocturnos* se fas tu-/do na mesma forma, excepto a ultima Liçaõ,/ *que* esta canta o *Senhor Patriarcha*, *que* como naõ/ toma bençaõ responde o Coro en Cantochaõ/ dereyto, dizendo Amen:

segue se logo hum/ Subdiacono Patriarchal, *que* vay intoar en/ vos baycha de Cantochaõ o *Te Deum Lauda*/mus ao *Senhor Patriarcha*, *que* elle tambem in-/toa en vos alta; e os Cantores o continuam/ en Canto de Orgaõ, e este foi cantado a 8. | f. [7v] | o seu *Autor Domenico Escarlatti [sic]*./

Para Laudas;

dá principio o *Senhor*/ Patriarcha intoando *Deus in adjutorium*, &^a/ a *que* responde o Coro en Cantochaõ tudo direy-/to,

intoa logo o Tiple mais antigo a primeyra *Antiphona*;/ e os mais a continuaõ huns en Cantochaõ, e/ otros en Contraponto fazendo lhe a sua cadencia, e acabada esta, intoaõ dous Contraltos/ o Psalmo pello mesmo tom da *Antiphona*, e a-/cabado se repete a mesma *Antiphona*, *que* he in-/toada por dous Contraltos e os mais a continuaõ/ huns en Cantochaõ, e outros en Contraponto/ fazendo a cadencia no fim: isto mesmo se fas/ nas mais *Antiphonas*, e Psalmos; (advertindo/ *que* os intoamentos das *Antiphonas* na primeyra ves, he pel-/los Tiples, principiando pello mais antigo como/ fica dito)

segue se logo a *Capitula que* hé intoa-/da por hum Tiple, *que* acabada; intoaõ dous/ Tiples o Hymno en Cantochaõ, os mais/ vaõ continuando en Canto figurado; e assim/ o dizem alternativamente the ao fim, *que* acabado/ intoam dous Tiples o Verço a *que* respondem to-/dos na mesma forma:

e logo intoa o Tiple | f. 8 | mais antigo a *Antiphona* de *Benedictus*, e os/ mais a continuaõ huns en Cantochaõ, e outros/ en Contraponto fazendo a cadencia no fim con-/forme o tom; e logo principiaõ o Cantico de/ *Benedictus* o con intuaçaõ, o sem ella con-/forme elle está feito, se he com intuaçaõ he/ intoado por dois Tiples; e o mais se dis en Canto/ de Orgaõ, e acabado repetem a *Antiphona que* he/ intoada por dous Contraltos, e

¹ Erased: 'e o Responsorio'.

os mais a conti-/nuão como fica dito no principio: e logo dis/ o *Senhor Patriarcha* a Oração, a *que* respondem todos/ en Cantochaõ dereyto;

o Benedicamus Domino/ he intoado por dous Tiples, a *que* responde o Coro/ en Cantochaõ, e Contraponto; e se dá fim/ a Matinas [*ie.* Laudes] com a benção *que* deita o *Senhor Pa-/triarcha* á qual responde o Coro en Cantochaõ/

e logo vay o *Jllustrissimo Cabbido*, e mais *Comonidade/* a Cappella do *Santissimo* donde o *Senhor Patriarcha/* vay fazer Oração, e dahi o vaõ acompanhan-/do the a Caza dos paramentos./

No dia seguinte acabada a ora de Prima/ vay o *Jllustrissimo Cabbido*, e toda a mais *Comonidade/ que* ha de asestir a esta função buscar o *Senhor Patri-/archa* a Caza dos paramentos e vindo em Prosição | f. [8v] | todos paramentados chegaõ á Capella do *Santissimo/* e fazendo Oração, foi para a Capella Mor onde/ segunda ves fes Oração, e levantando se sobe/ ao Soletto *que* fica da parte da Epistola no qual/ se senta, e dá principio ao beja mão;

e levantan-/do sse por espaço de hum Pater noster e Ave Maria/ intoa o *Senhor Patriarcha Deus* in *adjutorium meum* in-/tende da Ora de Tercia, ao qual responde o Coro/ no mesmo tom en Cantochaõ dereyto,

e logo in-/toaõ dous Tiples o Hymno en Cantochaõ, e/ os mais continuaõ en Canto figurado; o segundo/ Verço se dis todo en Cantochaõ, e o ultimo se dis/ en Canto figurado,

e logo intoa hum Tiple a/ Antiphona, e daõ principio ao Psalmo pello mesmo/ tom da Antiphona; e este he intoado por dous Con-/traltos, e acabado o Psalmo dizem o Gloria Pa-/tri en falço bordaõ dizendo a vós do Contralto o/ Cantochaõ em *que* ha de ser intoado o segundo/ Psalmo, e isto se uza em o terceyro, *que* dando/ fim intoaõ a Antiphona dous Contraltos, e os mais/ a dizem the ao fim dizendo huns o Cantochaõ/ e outros o Contraponto fazendo lhe no cabo a/ sua cadencia conforme he o tom,

logo in-/toa hum Tiple a Capitula, e respondem todos no mes | f. 9 | mo tom; dizem dous Tiples o Verço ao qual vaõ/ respondendo todos na mesma forma, e acabado/ dis o *Senhor Patriarcha* a oração a qual respondem/ todos,

e acabada dizem os mesmos Tiples o Be-/nedicamus Domino respondendo todos na mesma forma:/

logo se principia a tocar o Orgaõ emquanto o *Senhor Patri-/archa* se está revestindo, e se fas eestação *que* esta/ a fazem dentro da mesma Cappella Mor,

e se dá/ principio a Jntroito da Missa, e juntamente os/ Cantores no Coro, o qual he intoado por dous Con-/traltos, e os mais Cantores o continuaõ dizendo/ huns o Cantochaõ, e outros o Contraponto; e no/ fim se fas cadencia conforme he o tom; e logo/ dizem os mesmos Contraltos o Verço en Canto/chaõ, e os mais respondem na mesma forma./ e logo intoaõ o Gloria Patri; advertindo *que/* se naõ intoa menos *que* o *Senhor Patriarcha* chegue/ ao Altar, e o queira beijar; e logo se torna a re-/petir o Jntroito na mesma forma que fica dito/ the chegar ao Verço,

e dahi se dá principio/ aos Kyrios, e se cantaõ de Canto de Orgaõ./ e estes se devem acabar dipois *que* o *Senhor Patriar-/cha* está ja asentado em o Solio; para nelle/ intoar o Gloria, o qual continuaõ os Can-/tores de Canto de Orgaõ, e dando fim dis/ o *Senhor Patriarcha* Dominus Vobiscum a *que* responde | f. [9v] | o Coro;

e na mesma forma ás oraçõis, *que* a-/cabadas se canta a Epistola, e esta he can-/tada por hum Subdiacono Patriarchal, *que* dando/ fim se entra ao Gradual, *que* he intoado por/ dous Contraltos, e o mais o dizem todos huns/ en Cantochaõ e outros en

Contraponto. O Ver-/ço he intoado pellos mesmos Contraltos os/ mais o proseguem the ao fim, e neste se fas/ a sua cadencia,

e logo se dis o Alelluya, e es-/te he intoado por dous Tipples en Cantochaõ,/ e o repetem todos em Cantochaõ, e Comtrapon-/to; e o Verço o intoaõ tambem os mesmos/ Tipples, e o vaõ dizendo the quazi ao fim, *que este/* o dizem todos en Cantochaõ, e Contraponto/ fazendo lhe a cadencia conforme o tom; e dahi/ levantaõ segunda ves os mesmos Tipples alel-/luya en Cantochaõ, e a repetem todos tambem/ en Cantochaõ, e Contraponto fazendo lhe a sua/ cadencia:

isto se ha de acabar pello tempo/ em *que* o *Jllustrissimo* Diacono, e mais ministros/ estejaõ em o lugar competente honde se ha de/ cantar o Evangelho, *que* acabado, e junta/mente de se insensar o *Senhor* Patriarcha o qual in-/toa o Credo, e este se canta en Canto de/ Orgaõ: advertindo *que* se ha de dar lugar a *que* o *Senhor* | f. 10 | Patriarcha o acabe, e a mais Comonidade esteja nos/ seus lugares ao tempo *que* se chegar [a] Et incarnatus/ est;

e este acabado de cantar, se entra a oFor-/torio o qual he intoado por dous Contraltos e o/ mais o dizem todos en Cantochaõ, e Contra/ponto fazendo lhe no fim a cadencia:

logo se dá/ principio ao Moteto, e este se canta de Canto/ de Orgaõ, durando the *que* o *Senhor* Patriarcha dá/ principio ao Prefacio, ao qual responde o Coro/ no mesmo tom en Cantochaõ;

e acabado o *Senhor/* Patriarcha de o cantar, diseraõ os Cantores/ Sanctus en Canto de Orgaõ; e se dilataraõ/ the o *Senhor* Patriarcha querer consagrar, e dipois/ da Consagração dizem os Cantores Be-/nedictus qui venit en Canto de Orgaõ; e se di-/latareaõ em o dizer the *que* o *Senhor* Patriarcha/ quer dizer Per Omnia Sæcula Sæculorum a *que/* respondem todos dereytos;

e chegando ao Agnus/ dei este se canta de Canto de Orgaõ, adver-/tindo *que* não se deve acabar menos que o *Senhor/* Patriarcha dei a Comunhaõ ao *Jllustrissimo* Diacono/ no, e Subdiacono Patriarchal,

e logo se princi-/pia o Post Comunio [*ie.* a antífona *ad Communio*], *que* he intoado por dous/ Contraltos, e os mais o continuaõ huns/ en Cantochaõ, e outros en Contraponto the/ *que* o *Senhor* Patriarcha quer dizer Dominus vobiscum | f. [10v] | a *que* respondem todos na mesma forma,

e dan-/do fim as oraçõis, dis o *Jllustrissimo* Diacono da Mis-/sa o Jte missa est a *que* respondem todos huns/ en Cantochaõ, e outros en Contraponto,

e logo/ o *Jllustrissimo* Deaõ publica as Indulgencias, e se dá/ fim a esta função com a benção *que* deita o *Senhor/* Patriarcha, a qual responde o Coro en Cantochaõ,/

e dando fim a Missa vem as familias dos/ *Jllustrissimos* Conigos aos quais lhe tiraõ os paramentos/ e estando todos com as Capas Magnas vaõ/ acompanhar o *Jllustrissimo* e *Reverendissimo* *Senhor* Patriarcha/ the á Caza dos paramentos, fazendo primeyro a sua/ costumada Oração,

e emquanto a vay fazer/ e se recolhe *para* a dita Caza se esta tocando o/ Orgaõ the se recolherem todos pella gallaria/ dentro, e entaõ se deve acabar de tocar o Orgaõ./

Nas Segundas Vesperas, adestindo/ o *Senhor* Patriarcha se cantaõ na mesma forma *que* se cantaraõ as *primeyras*, e não adestin-/do, se cantaõ pella forma seguinte:!

Dá principio a esta função o *Jllustrissimo* Deaõ/ dizendo Deus Jn adjutorium meum intende/ e responde o Coro *Domine* ad adjuvandum &^a

e logo/ dá principio a *primeyra Antiphona* o Tiple mais antigo/ entoando a só, e os mais a continuaõ the ao | f. 11 | ao fim fazendo lhe a sua cadencia, e logo prin-/cipiaõ o *primeyro* Psalmo em Canto de Orgaõ, e a-/cabado se torna a repetir a mes[ma] *Antiphona*; e es-/ta he intoada por dous Contraltos, e os mais a/ continuaõ como ja fica dito; nas mais/ *Antiphonas* e Psalmos se fas o mesmo; (advertin-/do *que* os intoamentos das *Antiphonas* na *primeyra* ves, he/ pellos Tiples principiando pello mais anti-/go como asima fica dito, e na segunda ves/ *quando* se repetem as intoaõ os Contraltos fa-/zendo nellas tudo *quanto* se fes na *primeyra*;

acaba-/da a ultima *Antiphona* intoa hum Tiple a *Capitula/* a qual responde o Coro en Canto chaõ: *seguem-/* se logo dous Tiples [que] intoaõ o Hymno en/ Canto chaõ, e os mais continuaõ en Canto fi-/gurado; e o mais se fes como nas *primeyras* *Vesperas/*

a *Antiphona* da *Magnificat* he intoada pello Tiple/ mais antigo, e logo intoaõ dous Tiples a *Magnificat/* conforme está feita, e os mais a continuaõ/ en Canto de Orgaõ, o intoamento da *Antiphona/* no fim he por dous Contraltos, e a *proseguem/* todos en Canto chaõ, e Contraponto

[e] no fim dizem/ dous Tiples o *Benedicamus Domino*; e o respon-/dem todos huns en Canto chaõ e outros en Con- | f. [11v] | traponto;

e se dá fim as *Vesperas* com a ben-/çaõ *que* deita o *Jllustrissimo* *Senhor* *Deaõ*, a qual res/pondem os Cantores en Canto chaõ *dereyto/*

Acabada a ora de *Completa* vaõ/ os *Jllustrissimos* *Conigos* *para* o *Altar* de *Nossa* *Senhora*, e/ se canta a *Ladainha* como ja fica/ dito./

Todas as mais *Festevidades* que vem neste/ tempo do *Advento* en *que* se celebre *Pontifical/* se costuma a cantar tudo de Canto figurado/ por rezaõ de não haver *Orgaõ*,

as *Vesperas/* se cantaõ pello mesmo exordio das *Se-/gundas* da *festevidade* da *Conceiçaõ*, e a *Missa/* como a *primeyra* *Dominga* do *Advento* acres-/sentando lhe *Gloria*, &^a

e se acazo neste/ tempo ou em qualquer do anno se selebrar *feste-/vidade* de *Senhor*, ou *Senhora*, *aPostolo*, *Evangelista*, *Doutor/* ou *festevidade* de *Segunda* *Classe* não *asestin-/do* o *Senhor* *Patriarcha* se fas *Estaçaõ* a qual/ he nesta forma:

Acabada a *Ora* de *Tercia/* vem o *Diacono* da *Missa* acompanhado com/ hum mestre de *Seremonias*, e chegando as *grades/* do *Coro* intoa *Prosedamus in pace* logo res- | f. 12 | responde o *Coro* *In nomine Chisti Amen;/*

da se principio a *Antiphona* e esta he intoada pel-/lo *Subchantre* en Canto chaõ, e os mais *Cappel-/lais* a vaõ continuando the chegar ao *Verço/* que este o intoaõ e vaõ dizendo the ao fim os/ *Regentes* da *Somana*; advertindo *que* não se de-/ve acabar menos *que* o *Jllustrissimo* *Conigo* *que* cele-/bra a *Missa* não esteja ja dentro das *grades/* da *Cappella* *Mor./*

Vigillia da *Natiuidade/*

A tempo de se cantar a *Kallenda/* esta a canta hum *Cantor* revestido/ com o *Pluvial*, e chegando aquellas *pa-/lavras* *In Bethlem judæ* as dis conforme/ está no *Kalendario*; e chegando ao *Verço/* *Nativitas Domini* o dis thé ao fim; e sahindo/ *para* fora o *Cappellaõ* da *Semana* dá fim/ a *Kallenda*.

Acabada *Noa* entraõ/ a *Missa* *que* he de *Pontifical*, e esta se/ canta como na *primeyra* *Dominga* do *Ad-/vento*.

De tarde celebra Vesperas o | f. [12v] | o *Senhor* Patriarcha, e se fas esta função como/ está escrita na festevidade da Conceição./

Pellas nove horas da noite se entra a/ Matinas, as quais assiste o *Senhor* Patriarcha,/ e se cantaõ pella mesma forma *que* estaõ es/critas na festevidade da Conceição; os Res-/ponsorios *que* se cantaraõ foraõ a 8. seu *Autor/* Domenico Escarlatti: as Laudas se cantaraõ/ dipois da Missa *que* esta celebrou a Pontifi-/cal o *Jllustrissimo* Deaõ. Cantando sse tudo como es-/tá escrito no dia da Conceição; advertindo/ *que* o Te Deum Laudamus se cantou a 8. o/ seu *Autor* Domenico Escarlatti; o Cantico de Be-/nedictus nas Laudas canto se a 8. seu *Autor/* Fr. Manoel Dos Santos.

Pella menhã/ as seis horas se entrou a Prima, *que* no fim/ della, entraraõ ao Pontifical, *que* o cele-/bra o *Jllustrissimo* Conigo *que* he da Semana/ *que* se canta de Canto figurado, o como/ quer o Mestre da Cappella; e este se can-/ta como está escrito na Dominga do/ Advento; advertindo *que* se canta Gloria.

| f. 13 | Pellas nove oras vaõ os *Jllustrissimos* Conigos bus-/car o *Senhor* Patriarcha, *que* he o *que* celebra o Pon-/tifical, e se canta tudo pello mesmo exordio/ *que* está escrito, na festevidade da Conceição./

as Segundas Vesperas se cantaõ como está/ escrito na mesma festevidade.

A primeyra oitava/ Segunda, e Treseyra se cantaõ as Vesperas/ como ja fica dito; as Missas de Pontifical/ como está escrito na Dominga do Advento,/ advertindo *que* estas se cantaõ de Canto de Or-/gaõ.

A circunsizaõ assiste o *Senhor* Patri-/archa a Vesperas e Missa, *que* tudo se canta/ como na festevidade da Conceição; excepto/ o naõ celebrar o dito *Senhor/*

Epiphania./

Primeyras Vesperas./

Estas se cantaraõ com assistencia do/ *Senhor* Patriarcha, na mesma forma *que* estaõ/ escritas em as Segundas da festevidade da Con-/ceição.

| f. [13v] | Nesse mesmo dia se cantaõ Matinas/ sem assistencia do *Senhor* Patriarcha; capitulla/ o *Jllustrissimo* Conigo ou Dignidade a quem toca/ a função, asistindo a ella toda a Comunidade/ na Cappella Mor; intoando o capitullante/ Domine Labia mea aperies en Cantochaõ dereyto,/ a *que* responde tambem o Coro todo dereyto, e/ prosegue o capitullante Deus in adiutorium/ meum intende, e responde o Coro tambem/ tudo dereyto:

dá logo principio a primeyra *Antiphona/* o Tiple mais antigo entoando a en Cantochaõ,/ os mais a continuaõ huns en cantochaõ e ou-/tros en Contraponto fazendo lhe a sua cadencia: intoaõ logo dous Contraltos o Psalmo, *quel* he intoado pello tom da *Antiphona*; e acabado de/ cantar; repetem segunda ves a *Antiphona/ que* he intoada pellos mesmos dous Contraltos,/ e os mais a proseguem como na primeyra ves:/

nas mais *Antiphonas*, e Psalmos deste *Nocturno/* se fas tudo como fica dito; e acabada de/ cantar a ultima *Antiphona* intoaõ dous Tiples/ o Verço, e os mais respondem na mesma forma:

| f. 14 | as Liçois são cantadas pellos Cantores, vay/ o Cantor mais moderno a dizer a primeyra Lição *que* es-/ta se dis ao principio da Coadratura e dando/ fim responde o Coro ao tu a[u]tem Domine no mes-/mo tom;

e logo daõ principio ao *Responsorio que he/ de Canto de Orgaõ*, e este foi cantado a 8./ como todos os mais seu *Autor Estevaõ Ribeiro/ Francez*: e nos mais Nocturnos se fas tudo/ na mesma forma excepto o *primeyro* *Psalmo/ do Treseyro Nocturno que* este se canta pello mo-/do seguinte, intoaõ dous Tiples *Venite adore-/mus eum*: en Cantochaõ, e logo responde o Co-/ro psalmeando *Venite exultemus Domino*, e aca-/bando o Verço repetem os dous tiples *Venite a-/doremus eum*: e desta forma o vaõ dizendo/ *alternativamente the* ao fim;

acabada a ultima/ *Liçaõ que* esta he cantada pello capitullante,/ e elle he o *que* intoa o *Te deum Laudamus*,/ e os Cantores o continuaraõ en Canto de Or-/gaõ, e este foi cantado a 8. o seu *Autor Do-/menico Escarlatti*;

Logo se deo princi[pi]o as Lau-/das, e estas se cantaraõ pello mesmo exor-/dio *que* as das matinas da festevidade da Concei-/çaõ. o Cantico de *Benedictus* se cantou a 8 | f. [14v] | seo *Autor Estevaõ Ribeiro Francez*,

finali/zaram se matinas com a bençaõ *que* deitou o/ *Jllustrissimo* Conigo capitullante a qual respondem/ todos en Cantochaõ dereyto./

No dia seguinte aestio (ao/ Pontifical) o *Senhor Patriarcha*, e *Sua Magestade/ e Altezas* e juntamente os Cauallheiros Titulares;/

deraõ principio os cantores ao *Jntroito* e este/ he intoado por dous Contraltos e os mais o conti-/nuaraõ; como está escrito na *Dominga/ do Advento*; advertindo *que* os *Kyrios Glo-/ria*, *Credo*, *Moteto*, *Sanctus*, *Benedictus*,/ *Agnus dei*, o cantaraõ de Canto de Orgaõ:/

acabado o *Evangelho* vay hum *Subdiacono/ Patriarchal* com Cota sobre o roquete, o qual/ leva hum *Livro* donde vay escrita, *Anunciaçaõ/ das festas principais* do anno; este chegando ao/ pé do *Solio* ajoelha [a]o *Senhor Patriarcha*, e junta-/mente com elle hum *Mestre de Seremonias*, so-/be o *Subdiacono* ao *Solio*, e toma o bençaõ ao/ dito *Senhor*, e dessendo pella mesma parte torna/ a joelhar, e vai logo *para* o pulpito acompanhado/ pello mesmo *Mestre de Seremonias*, e subindo | f. 15 | a elle principia em o mesmo tom do *Evange-/lho* a cantar en Cantochaõ, a dita *Anunciaçaõ*;/

e dando fim, se continua a *Missa* como está/ asima escrito; o *Fortorio*, e *Moteto* se de-/ve dizer devagar *para* se dar tempo a oferta, a/ qual oferesse *Sua Magestade* nesse dia, e dipois/ se vay continuando tudo como fica dito;/

acabado o Pontifical desse o *Senhor Patriarcha*,/ e *Sua Magestade e Altezas* e vaõ com a mais *Comu-/nidade* e *Titulos á Cappella* do *Santissimo* fazer o-/raçaõ, e vaõ todos em *Prociçaõ para* sima e des-/ta forma se dá fim a funçaõ.

Nas *Se-/gundas Vesperas* se vza o mesmo *que na/ festevidade da Conceiçaõ*; advertindo *que* no dia/ oitauo se celebra tambem pontifical vzando se nel-/le como assima fica dito/

Primeyras Vesperas da fes-/tevidade da/ Purificaçaõ./

Estas se cantaõ pello mesmo exordio *quel* se cantaraõ as *Segundas da festevidade da Con-/ceiçaõ*./

No dia seguinte assiste o *Senhor Pa-/triarcha*, e *Sua Magestade*, e *Altezas*, e dando o *Senhor* | f. [15v] | *Patriarcha* dipois do beja maõ principio as oraço-/is continua a bençaõ da *Cera*, respondendo os/ *Cantores* tambem en Cantochaõ dereyto;

e/ principiando o dito *Senhor* a distribui lla os Canto-/res cantão de Canto figurado Lumen ad/ Revelationem Gentium, e logo intoaraõ dous/ Tiples en Cantochaõ o Cantico Nunc demi-/tis Servum tuum Domine; e os mais Cantores o/ continuaraõ en Canto figurado dizendo Se/cundum Verbum tuum in pase, e logo estes/ tornaraõ a repetir Lumen ad Re &.^a, e os do-/us Tiples en Cantochaõ Quia viderunt oculi/ mei, e os Cantores en Canto figurado Salu-/tare tuum, e os mesmos tornaõ a repetir/ Lumen ad Re &.^a, e os mesmos Tiples Quod/ parasti en Cantochaõ; e os Cantores en Canto/ figurado Ante faciem Omnium populorum/ e repetem Lumen ad Re &.^a, os mesmos Ti-/ples dizem Gloria Patri et Filio en Can-/tochaõ, e os Cantores en Canto figurado/ Et Spiritui Sancto, e tornaõ a repetir Lumen/ ad Re &.^a, e os dous Tiples en Cantochaõ Si-/cut erat in principio Et nunc et semper, | f. 16 | e os mais en Canto figurado Et in sæ-/cula Sæculorum Amen o *Autor* deste Cantico he Joanis/ Consilion a 4:

e logo se dá principio a Pro-/ciçaõ intoando o *Jllustrissimo* Conigo Diacono a dex-/tris Prosedamus in pase a *que* respondem os Canto-/res In nomine christi Amen;

e logo principiaõ/ a *Antiphona* Adorna Thalamum, e he intoada por/ dous Contraltos, e os mais a continuaõ en/ Cantochaõ, e a cantaraõ pello retual de/ Paulo 5.º prinsipiarã a segunda *Antiphona* todos/ Responsum accepit com o seu Verço the/ chegar a Igreja, *que* logo intoaõ dous Contral/tos a *Antiphona* Obtulerum Domino, e os mais Can-/tores a continuaõ, e chegando ao Verço Post-/quam inpleti e este o dizem dous Tiples the/ ao fim e os mais Cantores dizem Sicut/ escriptum est, e logo dizem os dous Tiples Glo-/ria Patri et Filio et Spiritui Sancto,/ e os Cantores tornaõ a repetir Sicut escriptum est;/

e se dá fim a Prosiçaõ, e se entra a Missa/ *que* nella se canta tudo pello mesmo exordio/ *que* na festeuidade da Conceiçaõ.

As Segundas | f. [16v] | Vesperas se cantãõ como as primeyras./

Dominica quinquagesimæ./

Nesta Dominga se fas o mesmo, e/ na mesma forma *que* se fes na primeyra Domin-/ga do advento; tanto o Pontifical, como a/ Exposiçaõ do *Santissimo* no Treseyro dia de/ tarde

dipois *que* se acaba o Sermaõ vay/ o *Jllustrissimo* Cabbido e mais Comunidade buscar/ o *Senhor* Patriarcha para a Prosiçaõ a qual/ assiste tambem *Sua Magestade*, e *Altezas*

nella/ vãõ os *Jllustrissimos* Conigos, e mais Comunidade/ todos paramentados, e se canta tudo pello/ mesmo exordio, *que* se cantou na inpozi-/çaõ do Treseyro dia do Advento; e esta fun-/çaõ se finaliza com a bençaõ *que* deita o/ *Senhor* Patriarcha, a qual respondem os Can-/tores, e logo vãõ todos em Prosiçaõ para sima./

Dia de cinza./

Neste dia assistio o *Senhor* Patriarcha, e *Sua* | f. 17 | *Magestade* e *Altezas* os quais estando sentados nos/ seus lugares se deo principio a funçaõ pello mo-/do seguinti; (advertindo *que* esta se fas dipois de/ se finalizar a Ora de Noa)

dando fim ao/ beja mãõ intoaõ dous Contraltos a *Antiphona* Exau-/di nos Domine in Cantochaõ [e] o Coro a continua na/ mesma forma sem Contraponto nem cadencia,/ e acabada intoaõ os mesmos Contraltos o Verço/ Salvum me fac; e os mais Cantores continuaõ a/ resposta, e logo intoaõ os mesmos Contraltos Glo-/ria Patri, e o

Coro o continuaõ, e acabado re-/petem os mesmos Contraltos a Antiphona Exau-/di nos Domine e o Coro a continua como fica dito./

Logo intoa o Senhor Patriarcha Dominus Vobiscum a *que* res-/ponde o Coro; e na mesma forma, e as oraçois, e a-/cabada a ultima dá principio o Coro a Antiphonal Jmmutemur en Cantochaõ; (atendendo *que* esta/ se naõ deve de principiar menos *que* se naõ dei/ principio a por a Sinza *que* esta a poem o Senhor Pa-/triarcha;) e dando fim a Antiphona proseguem a/ segunda Jnter Vestibullum; e acabando a di-/zem a Treceyra Jnmendemus in melius, e no/ fim intoão dous Contraltos, Atende Domine/ e o Coro prosegue a resposta the ao fim, logo in- | f. [17v] | intoã os mesmos Contraltos o Verço Adjuva/ nos Deus, e este o dizem the ao meyo, e o mais o vai/ continuando o Coro; logo intoã os dous Con-/traltos Gloria Patri; e o Coro o continua Si-/cut erat, e dando fim intoã os dous Contral-/tos o Verço Atende Domine, e o Coro o continua/ the ao fim; e acabando o Senhor Patriarcha de dar/ a Sinza intoa Dominus Vobiscum, a *que* responde o/ Coro na mesma forma; e juntamente a Oraçaõ./

Logo desse o Senhor Patriarcha do Solio *para* o lugar/ competente donde costuma dar principio a Jn-/troito da Missa, e nelle ho deo, e juntamente os/ Cantores no coro, o qual he intoado por dous Con-/traltos, e os mais Cantores o continuaõ en Can-/tochaõ deryto sem Contraponto nem ca-/dencia, e logo dizem os mesmos Contraltos o/ Verço en Cantochaõ, e os mais respondem na mes-/ma forma; e o mesmo se fas no Gloria Patri,/ e logo se torna a repetir o Jntroito na mes/ma forma *que* fica dito the chegar ao Verço;

e/ dahi se dá principio aos Kyrios os quais se/ dizem en Cantochaõ intoando dous Contral-/tos o *primeyro* Kyrio; e o Coro o continua the ao fim,/ e juntamente os mais *que* se seguem, e estes se han- | f. 18 | de cantar con tal ordem *que* os Jllustrissimos Conigos te-/nhaõ dessido *para* os seus lugares, e juntamente o Senhor/ Patriarcha *para* o lugar donde ha de estar de joelhos/ as oraçois,

logo dis o celebrante Dominus Vobiscum/ a *que* responde o Coro; e na mesma forma as o-/raçois, *que* acabadas sobe o Senhor Patriarcha *para/* o Solio, e se dá principio a Epistola, *que* dando/ fim se entra ao Gradual *que* hé intoado por dous/ Contraltos, e o mais o dizem todos the ao fim: in-/toaõ logo os mesmos Contraltos o Verço, e o Coro o/ continua the ao cabo;

logo intoã dous Con-/trabachos o Tractus, e o continuaõ todos, e/ chegando ao Verço o vaõ proseguindo the ao fim;/ e este se deve acabar dipois *que* o Senhor Patriarcha/ estiver ja posto no lugar em *que* ha de estar de jo-/elhos ao Verço Adjuva nos Deus, *que* este o dizem/ e intoã dous Tiples en Cantochão, e este o de-/vem dizer pauzadamente; e chegando as palavras/ propter nomen tum, se ham de calar porque estas/ as dis o Coro; advertindo, *que* nellas se dilataõ o/ tempo *que* o Senhor Patriarcha sobe *para* o Solio, e se fa-/sa o Turibulo, e o Diacono, e mais ministros/ estejaõ no lugar competente *para* se Cantar | f. [18v] | o Evangelho, *que* acabado se entra ao Sermam./

que no fim delle vay o Diacono dizer a Confi/çaõ em pé diante do Senhor Patriarcha; e acabada/ ella o mesmo Senhor deita a bençaõ, a qual res-/ponde o Coro en Cantochaõ; e logo dis o cele-/brante Dominus Vobiscum a *que* responde o Coro, e lo-/go intoã dous Contraltos [o] offertorio, e os mais/ Cantores o continuaõ the ao fim huns en Canto-/chaõ e outros en Contraponto fazendo lhe no fim/ a cadencia:

logo se dá principio ao Moteto, e este/ se canta en Canto figurado, durando the *que* os Jllustrissimos/ Conigos estejaõ acabados de insençar;

e logo/ o celebrante dá principio ao Profacio, ao qual/ responde o Coro no mesmo tom em Cantochoã;/ e acabando o celebrante de o Cantar, disseram/ os Cantores Sanctus em Canto figurado, e se di-/latareão the o celebrante querer consagrar,/ e dipois da Consagração dizem os Cantores/ Benedictus qui venit em Canto figurado, e/ se dilatareão em o dizer the *que* o Celebrante/ quer dizer Per Omnia Sæcula Sæculorum/ a *que* respondem todos dereyts;

e chegando ao/ Agnus dei este se canta de Canto figurado | f. 19 | e ha de durar the *que* o celebrante tenha con-/sumido e logo intoaõ dous Contraltos em Canto/chaõ o Post Comunio (e este ha de durar athe/ *que* o celebrante quer dizer *Dominus Vobiscum*), e os/ mais o cantaõ de Cantochoã sem Contrapon-/to nem cadencia,

e logo respondem o Dominus/ Vobiscum tudo dereyto, e na mesma forma as/ oraçois, e na ultima Oração se devem de demo-/rar na resposta *para* darem tempo a *que* o Senhor Patri-/archa suba *para* o Solio *para* o celebrante dizer/ Dominus Vobiscum ao qual responde o Coro dereyto./

e logo dis o Diacono Benedicamus Domino fe-/rial a *que* responde o Coro na mesma forma;/ e se dá fim a função com a benção *que* deita o/ Senhor Patriarcha, a qual respondem os Can-/tores,

e logo vaõ todos in Comunidade, e em Prosi-/ção a Cappella do *Santissimo* donde fazem oração/ o Senhor Patriarcha *Sua Magestade*, e *Altezas*, e acaban-/do vaõ na mesma forma *para* sima./

Vesperas do Sabbado/ antes da primeyra Dominga da/ Quadragesima./

Acabada a Ora de Noa vaõ os Jllustrissimo[s] Coni- | f. [19v] | gos *para* a Quadratura; e dá o celebrante prin-/cipio a Vesperas, e estas se costumaõ cantar/ pello exordio *que* se cantaõ as do Sabbado/ antes da primeyra Dominga do Advento. Excepto/ as da Dominga do Banquete, *que* se Can-/taõ em Canto de Orgaõ./

Primeyra Dominga da/ Quadragesima./

Nesta Dominga como nas mais se/ canta tudo pello mesmo modo *que* está escrito/ na primeyra Dominga do Advento, excepto a do Banquete/ *que* nesta tudo se canta de Canto de/ Orgaõ como hum dia festivo;

nesta primeyra Do-/minga o Gradual e Tractus se canta[m] na/ forma seguinte, dando fim a Epistola/ se entra ao Gradual, *que* he intoado por dous/ Contraltos, e o mais o dizem todos huns em Canto/chaõ, e outros em Contraponto, e chegando ao Ver-/ço este o intoaõ os mesmos Contraltos e os/ mais Cantores fazem o mesmo como fica dito/

dando fim ao Gradual intoaõ dous Tiples o primeyro/ Verço do Tractus, e este o continuaõ the ao | f. 20 | ao fim, e logo intoaõ outros dous Tiples o segundo/ Verço, e o dizem tambem todo, e nesta forma vaõ/ huns e outros dizendo os Verços *alternativamente/* the ao fim, e no ultimo Verço o dizem todos/ em Cantochoã, e Contraponto, e juntamente a sua/ cadencia, e este se deve acabar ao tempo/ *que* o Diacono e mais ministros estejaõ no lu-/gar competente *para* se cantar o Evangelho;/ tudo o mais se fas como fica dito asima./

Festa de S. Jozeph./

Primeyras Vesperas;

Estas se/ cantaõ de Canto de Orgão pello mesmo/ exordio *que* estaõ escritas na[s] *Segundas da fes-/tevidade da Conceiçaõ*. A Missa como está/ escrita na mesma *festevidade* advertindo *que/* nesta assiste o *Senhor* [²] Patriarcha. As/ *Segundas Vesperas* se cantaõ como as *primeyras*./

Na Dominga da Payxaõ se can-/ta tudo como está escrito na *primeyra* Dominga/ da *Quadragesima*; excepto os *Kyrios que* es | f. [20v] | estes se cantaõ de *Cantochoã* intoando/ dous *Contraltos* o *primeyro Kyrio*, e o *Coro/* o continua the ao fim, e juntamente os *mais/ que* se seguem, e estes se han de cantar con/ tal ordem *que* os *Jllustrissimos Conigos* tenhaõ/ *dessido para* os seus lugares; e o *mais* se fas/ como fica dito./

Domingo de Ramos/

Neste dia assiste o *Senhor Patriarcha/ e Sua Magestade*, e *Altezas*, e sentados nos/ seus lugares se dá logo principio ao/ beja maõ,

e acabado principiaõ os Can-/tores no *Coro* a *Antiphona Hosanna filio/ David*, e esta he intoada por dous *Contral-/tos*, e os *mais* a continuaõ en *Cantochoã sem/ Contraponto*, e acabada respondem a oraçaõ./

e logo vay o *Subdiacono* da *Missa* cantar/ a *Liçaõ* intoando a como huma *Epistola*, e fi-/nalizando a; intoaõ no *Coro* dous *Contraltos/ o Gradual* (, e este se cantou de *Cantochoã*),/ e os *mais* o continuaraõ the ao *Verço*; | f. 21 | e este o intoaõ os mesmos *Contraltos* the ao/ fim, e os *mais* repetem a re[s]posta do *Verço*./

e logo canta o *Diacono* o *Evangelho*, e dan-/do fim responde o *Coro* ao *Profacio*, e acaba-/do se dis *Sanctus* [e] o intoaõ dous *Contraltos/ en Cantochoã* e os *mais* continuaõ na mes-/ma forma, e acabando intoaõ os mesmos/ *Contraltos Benedictus* tambem en *Can-/tochoã*, e o *Coro* o continua the o fim;

dis/ logo o *Senhor Patriarcha Dominus Vobiscum* a *que/* respondem todo *dereyto*; e na mesma forma/ as *Oraçõis*.

Dando principio o *Senhor Patriar-/cha* a dar as *Palmas* – o daõ tambem no/ *Coro* dous *Contraltos* a *Antiphona Pueri/ Hebræorum* en *Cantochoã* e os *mais* a/ continuaõ the ao fim, e dipois intoaõ/ os mesmos *Contraltos* a segunda *Antiphona/ Pueri Hebræorum*, e o *Coro* a dis the ao/ cabo,

e dipois *que* o *Senhor Patriarcha* acaba/ de dar os *Ramos* ao *Povo* logo se pa-/ramentaõ os *Jllustrissimos Conigos* e *mais Co-/munidade* e dá principio a *Prociçaõ* o *Jllustrissimo/ Diacono* a *que* respondem os *Cantores* Jn no- | f. [21v] | *Jn nomine christi. Amen.*

e logo prin/cipiaõ a *Antiphona Cum appropinquaret/* intoando a dous *Contraltos*, e os *mais* a con-/tinuaõ en *Cantochoã*. todas as *mais An-/tiphonas* foraõ intoadas pellos mesmos *Con-/traltos*, e os *mais* as continuaraõ sempre/ the ao fim;

chegando a *Comunidade* a por-/ta da *Jgreja* a qual se fichou, e estando ao/ pé della os *Ministros da Crus* e *Seriais/* intoaraõ dous *Tiples que* estaõ da parte de/ dentro da *Jgreja* en *Cantochoã Gloria Laus; &.ª/* e o *Coro que* estava da parte de fora intoa/ tambem en *Cantochoã Gloria Laus; &.ª/* e dando fim intoaraõ os dous *Tiples Jsra-/el es*

² Text repeated: ‘o *Senhor*’.

tu rex, e o Coro repete Gloria Laus; e nesta forma vão todos dizendo alternati-/vamente the ao fim the abri[r]se a porta da/ Jgreja,

e entrando nella intoaõ dous Con-/traltos o Responsorio Ingrediente Domino, e o Co-/ro o continuou the ao fim; o Verço Cum/ audisset populus he intoado por dous Tiples/ en Cantochaõ e o dizem the ao fim e o/ Coro responde Cum ramis.

e desta | f. 22 | sorte se dá fim a Prosição, e se entra/ a Missa, *que* o Introito se canta como/ na *primeyra* Dominga da Quadragesima./ Como tambem o Gradual, e Tractus; *que* este se acaba de cantar a tempo *que/* os Cantores *que* han de cantar a Paixaõ/ estejaõ ja na Cappella Mor, *que* he o lu-/gar donde a cantaõ estando todos juntos/ direytos por linha recta, e estes são hum/ Contrabacho *que* fas o papel do christo, hum/ Tenor o Texito [*ie.* texto], hum Contralto o bradado,/ e estes a cantaõ por hum livro de Canto-/chaõ; e acabada de cantar se recolhem *para/* dentro, e o Diacono canta in tom de E-/vangelho o Altera autem die,

e o mais/ da Missa se continua como nas mais/ Domingas./

Feria Secunda, e Feria/ tertia./

Se canta Missa de Pontefical como/ nas mais ferias da Quaresma, excepto | f. [22v] | o Adjuva nos *que* o não tem, e na feria/ tertia se canta a Paixaõ como na Do-/minga./

Na feria quarta se fas o mes-/mo; e nesse dia de tarde se cantaõ/ Matinas a *que* assiste o Senhor Patriarcha, *que* levantando se im pe no Solio por espa-/so de hum Pater noster, Ave Maria &^a dá/ principio a *primeyra* Antiphona hum Tiple; e os mais/ Cantores a continuaõ en Cantochaõ;/

e logo intoaõ dous Contraltos o *primeyro* Psal-/mo pello tom da Antiphona; *que* este foi psal-/meado por Cantores, e Cappellais de So-/brepelis divididos en dous Coros, *que* aca-/bado se repete a Antiphona, e a intoaõ dous/ Contraltos, e os mais a proseguem the ao/ fim;

e nesta forma se cantaõ todos os/ mais Psalmos, e Antiphonas; e no fim da ulti-/ma intoaõ dous Tiples o Verço, e respon-/dem todos na mesma forma,

e se dá prin-/cipio a *primeyra* Lição cantada a 8 de papeis | f. 23 | en Canto figurado,

e acabada intoaõ dous/ Tiples o Responsorio en Cantochaõ, e os mais o con-/tinuaraõ na mesma forma the ao Verço,/ *que* este o dizem os mesmos dous Tiples,

a/ Segunda Lição se canta en Cantochaõ,/ o Responsorio he intoado por dous Tenores,/ e os mais o proseguem the ao Verço *que* este/ o dizem os mesmos Tenores;

a Treseyra/ Lição tambem in Cantochaõ, e o Responsorio/ intoado por dous Contraltos proseguindo/ os mais the ao Verço, *que* este o dizem os/ mesmos Contraltos.

Nos mais Noctur-/nos; as Antiphonas; e Psalmos se cantaõ/ como no *primeyro*;

as Lições do Segundo Noc-/turno se cantaraõ in tom de Profecia;/ o Responsorio da *primeyra* o intoaraõ dous Te-/nores, e os mais continuaõ the ao Verço/ *que* he dito pellos mesmos Tenores; o Se-/gundo Responsorio he intoado por dous Con-/trabachos continuando o os mais the ao/ Verço, *que* este o dizem os mesmos Contra-/baichos; o Treceyro he intoado por dous Ti | f. [23v] | ples continuando os mais the ao Verço/ dizendo este os mesmos dous Tiples:/

as Lições do Treseyro Nocturno se cantaõ tam-/bem in tom de Prefecia o primeyro *Responsorio*/ o intoaõ dous Contraltos, o Segundo do-/us Tiples, o Treseyro dous Contrabaychos/ e estes *Responsorios* se cantaõ como os do/ Segundo Nocturno./

Laudas/

Intoa o Tiple mais antigo a primeyra *Antiphona*,/ e os mais a continuaõ en Cantochoaõ, e acabada/ esta, intoaõ dous Contraltos o *Psalmo*/ pello mesmo tom da *Antiphona*, e acabado se/ repete a mesma *Antiphona*, e he intoada por dous/ Contraltos; e os mais a repetem na mesma for-/ma: isto mesmo se fas nas mais *Antiphonas*; e/ *Psalmos*; (advertindo *que* os intoamentos das *Antiphonas*/ na primeyra ves, he pellos Tiples, principiando pel-/lo mais antigo como fica dito)

acabada/ a ultima *Antiphona* intoaõ dous Tiples o Verço,/ e logo intoa o Tiple mais antigo a *Antiphona* | f. 24 | de *Benedictus*, e os mais a vaõ dizendo the/ ao fim, e logo intoaõ *Benedictus* dous Con-/traltos, e os mais o psalmiaraõ alternativa/mente por primeyro tom; e no fim se repetio a *Antiphona*, e esta intoada por dous Contraltos, e os mais/ a continuaõ:

logo desse o *Senhor Patriarcha* para o/ genuflexorio e se poem de joelhos, neste mes-/mo tempo intoaõ dous Tiples *Christus factus/ est pro nobis*, e os mais cantores lhe dam fim,

e/ se dá principio ao *Miserere*, e este o disseraõ/ e cantaraõ os Cantores a 4 estando dous/ Coros devididos, e o cantaraõ *alternativamente*./ O ultimo Verço *Tunc imponent* se disse a 8. (es-/te *Miserere* he o *que* se costuma cantar na Cap-/pella pontifisia):

logo disse o *Senhor Patriarcha*/ a oraçaõ *Respice quæsumus Domine*, e com ella/ se deo fim a esta funçaõ./

Feria quinta/ in Cœna Domini./

Acabada a ora de Sexta vay o *Jllustrissimo*/ Cabbido, e toda a mais Comonidade *que* ha de/ asestir a funçaõ buscar o *Senhor Patriarcha*, | f. [24v] | e vieraõ todos em Prosiçaõ; (e juntamente *Sua*/ *Magestade* e *Altezas*) na mesma forma, *que* está es-/crita na festevidade da Conceiçaõ, e se fes/ tudo como na mesma festevidade, exceptuan-/do algumas cousas particulares deste dia:/

dando fim ao beja maõ; levantasse o *Senhor Pa-/triarcha*, e por espaço de hum *Pater noster*, A-/ve *Maria* se dá principio a ora de Noa, e es-/ta hé intoada por dous Contraltos, *que* saõ os *que*/ intoaõ os *Psalmos* en vos baicha, e o Coro/ os continua na mesma forma

dando fim/ o ultimo *Psalmo* os mesmos Contraltos/ intoaõ no mesmo tom *Christus factus est/ pro nobis*, e o Coro ó continua, e dilatando se por/ espaço de hum *Pater noster* intoaraõ os/ dous Contraltos o *Miserere*, e ó continua-/raõ os Cantores psalmeando o *alternativamente*;/ e no fim dis o *Senhor Patriarcha* a oraçaõ:/ dipois *que* os Cantores cantaraõ *Benedi/ctus qui venit*,

chegando o *Senhor Patriarcha* as/ palavras *Per quem hei [sic] omnia Domine semper bo-/na creas: exclusive*. vem o *Senhor Patriarcha*/ e mais asistentes para o principio da Coadratura | f. 25 | a honde está a Sede gistatoria, e juntamente/ a menza onde se poem as ambulados oleos/

Sentado o *Senhor Patriarcha*; e mais *Ministros*/ *que* assistem a dita funçaõ, se dá principio a el-/la nesta forma.

Intoa o *Jllustrissimo* Diacono/ da Missa Oleum Infirmorum in tom de/ Lição, vem hum Subdiacono (dos sete *que assistem/* a função) da Sáchristia com a Ambulla, e a/ entregua ao *Jllustrissimo* Diacono o qual a pom/ diante do *Senhor* Patriarcha, e dipois de benzer ó/ óleo, e dizer a oração: veo *para* o Altar a con-/tinuar a Missa,

e dipois de consumir dá/ á Comunhaõ o *Jllustrissimo* Diacono da Missa, e/ Subdiacono Patriarchal,

logo dis o *Jllustrissimo* Dia/cono a Confição intoada en Cantochoaõ, e/ prosegue o *Senhor* Patriarcha a dar a Comunhã[o]/ a toda a Comunidade, e acabando desse *para/* bacho com os mais assistentes, e senta se/ na Séde gistatoria

Logo intoa o *Jllustrissimo* Dia-/cono in tom de Lição Oleum ad Sanctum chris-/ma, e logo intoa na mesma forma Oleum/ cathecuminum; e dando fim foraõ a sa-/christia os doze Presbyteros, e sete Diaconos, e sete/ Subdiaconos, e mais Ministros, vindo to- | f. [25v] | dos em Prosição, e juntamente os Cantores/ cantando en Canto figurado, este Verço/ O redemptor e este ó cantaraõ primeyro dous Ti-/ples, e acabando ó disseraõ os outros Cantores/ e dando fim principiaraõ os mesmos Tipples/ o Verço Audi judeæ, e dando fim repetiraõ os/ Cantores O redemptor, e nesta forma vieraõ/ cantando alternativamente thé quazi ao prin-/cipio da Coadratura,

e chegando os Menistros,/ e juntamente o Diacono com as ambullas as/ pos na menza, logo foraõ os Cantores *para o/* Coro, e a seu tempo responderaõ ao Profacio/ *que* intoou o *Senhor* Patriarcha en Cantochoaõ, e o di-/se thé ao fim;

e dipois a seo tempo intoa o dito/ *Senhor* Ave Sanctum Chrisma tres vezes – le-/vantando hum ponto mais alto em cada huma, e lo-/go fazendo sobre as Ambullas a seremo-/nia costumada se seguem os Presbyte-/ros, e vindo a hum, e hum, e éste chegando as/ escadas *que* estaõ na Coadratura ajoelha di-/go fas reverencia *para* o Altar Mor, e na mes-/ma forma ao *Senhor* Patriarcha, e logo intoa/ Ave Sanctum Chrisma tres vezes na | f. 26 | mesma forma *que* o *Senhor* Patriarcha intoou, e dipo-/is de oscular a Ambulla vay *para* o seu lugar,/ e os mais vaõ continuando na mesma forma,/

e finalizando o ultimo dá o *Senhor* Patriarcha prin-/cipio a benção do Oleo dos catecuminos e a/ seo tempo intoou o *Senhor* Patriarcha Ave/ Sanctum Oleum tres vezes como fica dito, e/ dipois se seguem os Presbyteros intoando/ Ave Sanctum Oleum tres vezes, e fazendo tu-/do como fica dito.

e acabando o ultimo estaõ/ os Cantores ja no lugar competente *para* intoa-/rem o Verço Vt novetur, e este hé por dous/ Tipples en Canto figurado [*i.e.* cantochão], e os mais respondem/ O redemptor,

e acabando cantaõ os dous/ Tipples o segundo Verço, e os Cantores repetem/ O redemptor, e asim vaõ athé ao fim todos/ dizendo alternadamente; e isto se canta *quando/* vaõ *para* a Sacristia em Prosição, e se dá/ fim a esta função;

e o *Senhor* Patriarcha vay/ *para* o Altar a continuar a Missa, e aca-/bada se deo principio a Prosição, e esta se/ fes na mesma forma como está escrita na | f. [26v] | *primeyra* Dominga do Advento excepto nesta/ não haver Ladainha Verço e oraçois.

Pos-/to o *Santissimo* no Cofre vem todos *para* a Cap-/pella Mor, se dá principio a Vesperas/ intoando dous Contraltos a *Antiphona* en vos/ baicha, e os mais a continuaõ thé ao fim e/ logo intoaõ o Salmo na mesma forma,

e a-/cabado se repete a mesma *Antiphona*, e hé intoa/da pellos mesmos Contraltos e os mais a re/petem na mesma forma: isto mesmo se/ fas nas mais *Antiphonas*, e Psalmos: a *Antiphona/* de *Magnificat*, hé intoada polos mesmos Contral-

/tos, e juntamente a *Magnificat*; *que* acabando a/ ó Coro repetem os mesmos Contraltos a *Antiphona*/ e os mais a continuaõ,

logo intoaõ *Christus/ factus est pro nobis*, e o Coro o dis thé ao fim,/ e dilatando se hum pouco intoaõ os mesmos/ Contraltos o *Psalmo Miserere* e ó Co-/ro o vay dizendo alternadamente thé ao fim/ *que* logo dis o *Senhor Patriarcha* a oraçaõ Res-/pice, quæsumus Domine;

e no tempo *que se/* cantaõ as *Vesperas* vay hum *Benefisia-/do*, *que* tem ó cargo de *Sachrista*, e mais | f. 27 | quatro *Cappellais*, e outros tantos *Mossos/* da *Sáchristia* desnudando os *Altares in-/toando* (todos ós quatro *Cappellais*) en vos bai-/cha a *Antiphona Diuiserunt sibi vestimenta*,/

e acabando a intoaõ dous o *Psalmo Deus/ Deus meus respice in me*, e nesta forma fo-/raõ dizendo huns hum *Verço* e outros outro -/ thé se desnudar o ultimo *Altar*, e logo/ se deo principio ao *Lava pés que se fes nes-/ta* forma.

Dipois de se cantar o *Evan-/gelho*, *que* foi cantado pello *Jllustrissimo Conigo/ Diacono* desceo o *Senhor Patriarcha para ó/* lugar que ja estava preparado;

e dando prin-/cipio ao *Lava pes* intoando dous *Contraltos/* a *Antiphona Mandatum novum* en *Canto*chaõ,/ e os mais a continuaõ thé ao fim;

e logo/ intoaraõ os mesmos *Contraltos* o *Psal-/mo Beati immaculati in via*; e os mais/ o dizem thé a fim

e logo tornaõ a repe/[ti]r os/ mes/[mos] *Contraltos Mandatum novum*, e o/ *Coro* ó continua como fica dito,

os mes-/mos *Contraltos* intoaõ as *Antiphonas*, e *Psal* | f. [27v] | mos thé chegarem ao *Verço*, e os mais *Canto-/res* ó continuaõ thé ao fim, e o *Verço* os/ mesmos *Contraltos* ó cantaõ todo repe-/tindo no fim a *Antiphona* os mais *Cantores/* dizendo Domine tu mihi; e ésta a dizem toda,/

e logo os mesmos *Contraltos* intoaõ o *Verço/* seguinte dizendo o todo, e o *Coro* dis a mes-/ma *Antiphona*, e assim se canta tudo dicen-/do os *Verços* os mesmos *Contraltos*, e in-/toando só as *Antiphonas que* estas as continua/ ó *Coro*;

e chegando o *Senhor Patriarcha* ao *So-/lio* dis Pater noster, e dizendo Et ne nos/ responde ó *Coro*, e assim se fas dizendo o *Verço/ Tu mandasti Responso Custodiri nimis Verço Tu/ lavasti pedes discipulorum tuorum Responso Opera/ manuum tuarum ne despicias Verço Domi-/ne exaudi &^a Responso Et clamor Verço Dominus/ vobiscum Responso Et cum &^a*

e logo dis o *Senhor/ Patriarcha* a oraçaõ a qual responde o *Coro*, e/ se da fim ao *Lava pes*;

e logo vaõ todos/ para sima na forma *que* ja esta escrito: adver-/tindo *que* as *Vesperas* saõ dipois do *Lava pés*.

torno [a] ad/vertir *que* as *Vesperas* saõ antes como está escrito.

| f. 28 | De tarde acabado o *Sermaõ* se entra a/ *Completa*, e dando fim vaõ os *Jllustrissimos Coni-/gos* buscar o *Senhor Patriarcha para Matinas*,/ e estas se cantaõ na mesma forma, *que* estaõ/ escritas na *Feria quarta*, excepto o into-/amento dos *Responsorios*, *que* estes os intoaõ as vozes/ seguintes,

acabada a *primeyra Liçaõ* do *primeyro Noc-/turno*, o *primeyro Responso* hé intoado por dous *Tiples*, o se-/gundo por dous *Baichos*, e o *treseyro* por dous *Te-/nores*.

Segundo Nocturno dando fim a *primeyra/ Liçaõ* intoaõ o *primeyro Responso* dous *Contrabaichos/* o segundo dous *Contraltos*, e o *treseyro* por dous/ *Tenores*.

Treseyro Nocturno acabada/ a *primeyra Liçaõ* intoaõ o *Responso* dous *Contrabai-/chos* o segundo dous *Tenores*, e o *treseyro* dous/ *Tiples*.

Laudas;

estas se cantaõ/ tambem como está escrito na Feria quar-/ta;
 acabada a *Antiphona Christus factus est/ pro nobis* se canta o Miserere; (e este foi/ a 8. *seu Autor* Estevaõ Ribeiro Francez;) e o/ mais se fes como ja fica dito.

| f. [28v] | Feria Sexta Jn paras-/ceve./

Acabada a ora de Noa vay o *Jllustrissimo/ Cabbido* buscar o *Senhor Patriarcha*, ao qual *vem/* acompanhando, e toda á mais *Comunidade/* em Prosição, e juntamente a *Sua Magestade,/ e Altezas*, e hindo todos *para* a *Cappella Mor/* se da principio ao beja mãõ,

e acabado:/ vay hum Cantor a *Cappella Mor;* e dá/ principio a *Prophetia Hæc dicit Dominus,* advertindo *que* ésta se dis no lugar donde/ se costuma dizer o cantar as *Epistollas,/*

e acabando a se dis o *Tractus;* e este hé in-/toado por dous *Contraltos*, e ó *Coro* o continua/ thé a fim do *Verço que* este e os mais o dis ó/ mesmo *Coro*, e acabado o ultimo *Verço* dis/ ó celebrante *Oremus*, e o *Diacono* intoa/ *Flectumus [sic] genua* intoa logo o *Subdiacono/ Levate* dis logo o celebrante a oraçaõ e no/ fim responde o *Coro*,

logo vay o *Diacono* | f. 29 | dizer a *segunda Prophetia*, esta a intoa em/ tom de *Epistola*, e a dis no mesmo lugar da *Epistolla,/* e dando fim intoaõ dous *Tiples* o *Tractus/* e o *Coro* ó continua thé áo *Verço que* estes/ o dizem os mesmos *tiples*, e dando lhe fim daõ/ principio outros dous *Tiples* ao *segundo Verço,/* e nesta forma os vaõ dizendo *alternativamente/* thé ao fim; advertindo *que* o ultimo *Verço* o/ chegaõ a dizer thé ao meyo, e o mais o dis ó *Coro,/* e tudo se dis en *Cantochaõ*,

e este se acaba/ de cantar a tempo *que* os *Cantores que* han de/ cantar a *Paixaõ* estejaõ ja na *Cappella/ Mor que* hé o lugar donde a *cantam;* esta/ se canta como na *Dominga*, e no fim/ se entra ao *Sermaõ, que* no fim delle publi-/ca o *Pregador* as *Jndulgencias*,

e logo vay o/ capitullante digo ó celebrante *para* o *Altar/* e dá principio as *Oraçois* as quais respon-/de ó *Coro*, e o *Diacono*, e *Subdiacono* in-/toando o *que* lhes toca:

no fim da ultima *O-/raçaõ* dessem dous *Cantores*, e vaõ *para/* a *Cappella Mor*, e se po[e]m na mesma parte | f. [29v] | donde está o celebrante, o qual tendo/ a *Crus (que* ó *Diacono* vay tirar ao meyo do/ *Altar)* na mãõ intoa a *Antiphona Ecce lignum/ crucis*, e respondem os dous *Tenores in quo/ salus mundi pependit.* e logo dis en *Cantochaõ* o/ *Coro Venite adoremus.* Repete *segunda* ves ó ce-/lebrante intoando outro ponto mais alto *Ec-/ce lignum crucis*, e os dous *Tenores* repe-/tem en *Cantochaõ in quo salus mundi/ pependit;* e logo responde o *Coro Venite ado/remus,* e logo *ultimamente* intoa o celebran-/te outro ponto mais alto *Ecce lignum cru-/cis,* (e o dis ja no meyo do *Altar)* e logo tornam/ a repetir [os dous *Tenores*] *in quo salus mundi pependit;* e o *Co-/ro* repete *Venite adoremus:*

e pondo se a/ *Crus* em sima de hum *cochim* junta ao *primeyro/* degrao do *Altar Mor* se dá principio/ a *Adoraçaõ*, e juntamente os *Cantores* no/ *Coro* cantando o *Verço Popule meus* en/ *Canto* figurado, e acabado intoaõ dous *Tiples/* en *Cantochaõ* o *Verço Quia eduxit te de terra*

| f. 30 | e dando fim principia *hum* Coro, e canta de Can-/to figurado Agios, o Theós. e logo continua/ outro Coro na mesma forma Sanctus Deus, e dis o primeyro Coro Agios Jschiros. dis o segundo/ Sanctus fortis, e logo o primeyro Agios athanatos/ eleyson imas o segundo Sanctus immor-/talís miserere nobis. logo intoaõ os dous Ti-/ples en Cantochaõ o Verço Quia eduxi te/ per desertum, e dando fim, logo principiaõ/ os dous Tiples digo os dous Coros a repetir/ Agios o Theós como asima fica dito, e acaban-/do tornaõ a repetir o Verço Popule meus/ en Canto figurado, e dando fim intoaõ os dous Ti-/ples en Cantochaõ Ego propter te; no fim tor-/na a repetir o Coro Popule meus, e nesta/ forma vaõ dizendo *alternativamente* thé/ ao fim dos Verços,

e chegando a *Antiphona* Crucem/ tuam a intoaõ dous Tiples en Cantochaõ, e os/ mais a continuaõ thé ao fim, e logo intoaõ/ os mesmos Tiples o Psalmo Deus mi-/sereatur nostri &^a, e os mais o proseguem/ thé ao fim, e logo repetem a *Antiphona* | f. [30v] | Crucem tuam, e os mais a continuaõ thé ao/ fim; logo intoaõ os mesmos Tiples Crux/ fidelis, en Cantochaõ, e acabando a prose-/guem Pange lingua gloriosi, e acabando/ repete ó Coro en Cantochaõ Crux fidelis/ thé Dulce lignum; e logo dizem os dous/ Tiples o Verço De parentis, e acabado re-/petem os mais Dulce lignum, e nesta for-/ma vaõ dizendo todos *alternativamente/* thé ao fim, advertindo *que* os Verços todos/ os dizem os Tiples de Cantochaõ,/ e os mais a[s] re[s]postas no cabo dos Verços,/ *que* são Crux fidelis, e Dulce lignum, e/ éstas en Cantochaõ, e nesta forma se dá/ fim a Adoração da Crux:

que acabada/ dessem os Cantores do Coro, e vaõ logo/ para a Cappella do *Santissimo,* e logo vem o *Senhor/ Patriarcha* com a *Comunidade,* e *Sua Magestade,/ e Altezas* para a dita Cappella;

a seo tempo sobe/ ao Trono o Sáchrista, e tira o *Senhor do/ Cofre,* e chegando abacho O en- | f. 31 | trega ao *Jllustrissimo* Diacono a dextris, e éste/ o tras ao *Senhor Patriarcha,* e logo intoaõ/ dous Contraltos en Cantochaõ, e os mais/ proseguem en Canto figurado; o segundo/ Verço se dis en Cantochaõ, e nesta forma se/ vay continuando *alternativamente* the ao/ fim: advertindo *que* os Cantores *quando* chegaõ/ as grades da Cappella Mor se po[e]m da par-/te esquerda juntos ao [a]sento em *que* se sentaõ/ os Cavalheyros *que* assistem ao *Senhor Patriar-/cha,* cantando o dito Hymno Vexilla/ regis;

e acabando o vaõ para ó Coro, e res-/pondem ao Pater noster, e juntamente/ a oração; e logo se da fim a esta função,/ e se entra logo -/

A Vesperas./

Estas se cantaõ na mesma forma *que/* estaõ escritas na Feria quinta e/ se executa tudo o mais excepto *quando o/ Senhor Patriarcha* e toda a mais *Comunidade/ que* assiste naõ hirem fazer Oração a | f. [31v] | a Cappella do *Santissimo* porquanto o Saclario [sic] está/ na Sachristia./

De tarde acabada a ora de Com-/pleta vaõ os *Jllustrissimos* Conigos buscar o/ *Senhor Patriarcha* para Matinas, e éstas se/ cantaõ na mesma forma *que* está escrito/ na Feria quarta, excepto o intoamento/ dos *Responsorios,* *que* estes são intoados pellas/ vozes seguintes;

o primeyro *Responsorio* hé in-/toado por dous Tiples, o segundo dous Te-/nores o treseyro dous Contraltos; e estes/ *Responsorios* são do primeyro *Nocturno/*

Segundo Nocturno/

O *primeyro Responsorio* hé intoado por dous Contraltos/ o segundo dous Tenores, e o *treseyro dous/ Bassus*.^{3]}

Treseyro Nocturno

primeyro/ Responsorio hé intoado por dous Tenores segundo/ por dous Contrabaychos *treseyro por/ dous Tiples*.

As *Laudas se/ cantão* pello mesmo exordio, *que estaõ/ escritas* na Feria quarta, e o *Misere/re* o mesmo, e na mesma forma.

| f. 32 | Sabbado Sancto./

Acabada a ora de Noa vaõ os *Jllustrissimus/ Conigos*, e mais *Comunidade* buscar o *Senhor/ Patriarcha*, e vindo *para* a Cappella Mor/ se dá principio a função deste dia nesta/ forma.

Vem o Diacono da Missa da Sá/christia acompanhado dos acollitos, che-/gando quazi ao princi[pi]o da Quadratura (tráz-/endo a serpentina) vay *hum* Mestre de Cerimonias, e lhe asende *huma* candel/ das tres da serpentina e logo intoa em tom/ de Lição Lumen christi, e os Cantores respon-/dem Deo gratias, e chegando ao meyo da Quadratura; e asendendo segunda candel-/la repete Lumen christi intoando *hum* pon-/to mais alto, e o Coro repete a mesma re[s]pos-/ta, e ultimamente chegando ao pé do Solio do/ *Senhor Patriarcha*, se acende a ultima candel/ e repete Lumen christi, intoando outro/ ponto mais alto, e o Coro repetio, a mes/ma re[s]posta,

e logo vay *para* o lugar onde | f. [32v] | se cantão os Evangelhos e dá principio ao/ Exultet cantado em Cantochoã, e a seo/ tempo respondeo ó Coro o *que* lhes pertense,

e com-/pleta a benção - se entra as Prophetias as/ quais saõ cantadas pellos Cantores prin-/cipiando pello mais moderno, e estes as can-/taõ ao principio da Quadratura, *que* hé donde/ está o Livro na Estante,

e no fim da/ quarta Prophetia se dis no Coro o Tractus,/ e este hé intoado por dous Contraltos e os/ mais ó continuaõ e juntamente os Verços,/ e acabada a oração se vaõ prosegindo as/ Prophetias; e acabada a oitava dizem/ no Coro o Tractus intoado pellos mesmos/ Contraltos, e os mais Cantores ó continuaõ/ como fica dito:

acabada a ultima oraçam/ dessem os Cantores *para* baicho; e juntamente ó celebrante acompanhado com a Comu-/nidade excepto os *Jllustrissimos Conigos* *que* estes/ ficam com o *Senhor Patriarcha*

vaõ todos/ em Procição *para* a Pia, [n]esta daõ os Can/tores principio intoando dous Contraltos o | f. 33 | Tractus Sicut cervus em Cantochoã, e os/ Cantores ó vaõ dizendo thé ao fim, e junta-/mente os mais Verços;

e chegando o cele-/brante a Pia dá principio a função, e os/ Cantores respondem a seu tempo tudo o *que/* lhes toca; chegando o celebrante as palavras/ Descendat in hanc plenitudinem este as intoa/ in tom de Prophetia tres vezes intoando em/ cada *huma* sempre *hum* ponto mais alto,

e dan-/do fim vem todos na mesma ordem *para* a/ Cappella Mor, e logo vaõ os Cantores *para/* o Coro ficando dous Tiples *para* dizerem/ a Ladainha, e esta a dizem ambos ao/ principio da Quadratura, e pondo se o/ *Senhor Patriarcha* de joelhos, e toda á mais Co-/munidade intoaõ os dous Tiples a Ladainha/ a qual a cantão duples, e a esta

³ Under erasure; original text: 'Tiples'.

respon-/dem os Cantores no Coro na mesma for-/ma *que* os dous Tiples a dizem e hé dita en/ Cantochoaõ;

e acabando de dizer os Tiples Chris-/ti exaudi nos se dá principio aos Kyrios em/ Cantochoaõ, e estes se dizem solenemente os quais se/ devem acabar dipois *que* os Jllustrissimus Conigos estaõ | f. [33v] | ja nos seus lugares,

e logo intoa ó celebrante/ o Gloria, e este se canta no Coro de Canto figurado;/ e no fim se responde o Dominus vobiscum, e juntamente/ a oração,

e no fim dis o Subdiacono a Epistol/la, e acabada intoa ó celebrante Alelluya;/ e logo responde ó Coro tambem Alelluya em/ Cantochoaõ, e Contraponto logo repete o celebran-/te segunda ves alelluya subindo mais *hum* ponto/ logo dis ó Coro tambem alelluya na mesma forma/ *que* fica dito, e acabando torna a repetir ó celebran-/te treseyra ves a intoar outro ponto mais alto, a-/lelluya, e ó Coro responde treceyra ves alelluya em/ Cantochoaõ e Contraponto e juntamente a cadencia,

e/ logo intoaõ dous Contraltos Confitemini Domino, e os mais/ o proseguem thé ao fim em Cantochoaõ; logo se dis/ o Tractus e he intoado por dous Tiples, e os Cantores o/ continuaõ thé ao fim do Verço e este o dizem os mes-/mos Tiples thé quazi ao cabo, *que* este o dizem os Cantores/ thé ao tempo, *que* o Diacono esteja no lugar competente *para/* dizer o Evangelho ao qual responde ó Coro, e juntamente o Dominus/ vobiscum, e mais ao Profatio, e no cabo se dis Sanctus de/ Canto figurado, e dipois Benedictus a seo tempo:/

Ad Vesperas.

a Antiphona, intoa ó/ Tiple mais antigo Alelluya, e ó Coro in-/toa tambem Alelluya en Cantochoaõ, e Con- | f. 34 | traponto fazendo lhe a sua cadencia

e a/cabado intoaõ os dous Tiples o Psálmo/ Laudate Dominum omnes gentes e os mais/ Cantores ó continuaõ the ao fim em fal-/ço bordaõ e no fim entoãõ dous Contral-/tos Alelluya e ó Coro a continua como/ fica dito:

logo intoa o Tiple mais anti-/go a Antiphona da Magnificat e os mais Canto-/res a vaõ dizendo en Cantochoaõ e Contra-/ponto thé o fim fazendo lhe a cadencia con-/forme o tom

e intoaõ os mesmos Tiples/ en Cantochoaõ conforme o tom a Magnificat e o/ Coro a prosege en Canto figurado a 8;/ e no fim repetem a Antiphona, e hé intoada por/ dous Contraltos, e o Coro a comtunia [*sic*] co-/mo fica dito:

respondem logo ao Dominus vobis/cum e juntamente a oração, e logo dis o Dia-/cono Ite missa est, Alelluya Alelluya, e o/ Coro responde Deo gratias, Alelluya Alel/luya e ó cantaõ festivo.

Logo deita o Senhor/ Patriarcha a Bençaõ e os Cantores res/pondem en Cantochoaõ dereyto, e com ella/ se dá fim a funçaõ.

| f. [34v] | Domi[ni]ca Resurrectio-/nis./

As seis oras da manhã se entra á/ Matinas, e estas se cantaõ em Cantochoaõ/ no Coro donde se canta as mais oras ex-/cepto os Responsorios *que* estes os cantaõ os Can-/tores de Canto de Orgaõ e se cantaõ a 8./ e juntamente o Te Deum Laudamus, e o/ Cantico de Benedictus, e este hé intoado/ pellos dous Regentes da Semana.

e se dá/ fim com a bençaõ *que* deita o Jllustrissimo Conigo/

Acabada a ora de Prima vaõ/ os *Jllustrissimos* Conigos, e toda a mais *Comonidade* buscar o *Senhor Patriarcha*, *que* hé o *quel* celebra a Missa com asistencia de/ *Sua Magestade*, e *Altezas*, e ésta se canta pel-/lo mesmo exordio *que* está escrito na *Fes/tevidade* da *Conceição* excepto nesta haver/ *Sequentia* ésta se canta de Canto de Or-
f. 35 | gaõ, a 8 e no fim della dizer se *Alelluya* em/ *Cantochaõ*, e *Contraponto*, e ésta se
naõ acaba/ menos *que* o *Jllustrissimo* Diacono naõ esteja no lu-/gar competente para
cantar o *Evangelho*./

As *Segundas Vesperas* se can-/taõ na mesma forma *que* estaõ escritas na/
festevidade da *Conceição*.

A *primeyra*, e *segunda*/ *Oitava* se canta tudo como na *festevidade*/ referida.
Todas as mais *festevidades* *Do-/mingas* *que* se celebraõ thé a *primeyra* *Domin-/ga* do
advento se canta tudo de Canto/ de *Orgaõ* excepto as *Missas* *que* estas/ ficaõ a eleiçaõ
do *Mestre da Cappella*/ ó cantar de Canto de *Orgaõ* ou Canto/ figurado [*i.e.* *cantochão*]./

Vigilia Pentecostes/

Neste dia assiste o *Senhor Patriarcha* a fun-/çaõ da *Missa*, a da *Pia* se fas como a
quel está escrita em *Sabbado* de *Alelluya*/ a *Missa* se canta de Canto de *Orgaõ* como/
hum dia festivo.

As *Vesperas* desse dia | f. [35v] | as *cappitulla* o *Senhor Patriarcha*, e se canta/
tudo como está escrito na *Festevidade* da/ *Conceição*.

No dia de *Pentecostes* *tam-/bem* se fas tudo como na *dita* *Festevidade*/

2.^{as} *Vesperas*, os *Psalmos* da *Dominga*./

Estas se cantaraõ na mesma forma/ *que* se refere na *dita* *Festevidade*
os *Psal-/mos* *que* se cantaraõ e seus *Autores* foraõ os/ seguintes.

Primeyro *Psalmo* a 8. seo *Autor* *Francesco Grassi* o tom/ *primeyro* *hum* ponto
bacho./

Segundo a 8. *Autor* *Baltezar Sartorij* 6.º tom/

Treseyro a 8. *Autor* *Francesco Grassi* 5.º tom *hum* ponto/ alto./

Quarto a 8. *Autor* *Francesco Grassi* 6.º tom/

Quinto a 5. *Autor* *Alexandro Melani* 1.º/ tom *hum* ponto baycho.

O *Hymno* a 4. *Autor*/ *Joannis Petri Aloyssi* 4.º tom./

A *Magnificat* a 8. *Autor* *Stephani*/ 4.º tom./

Missa da *Primeyra* *oitava*./

Com asistencia do *Senhor Patriarcha*, can-/tou se a 8. seo *Autor* *Francisco*
Antonio de *Almeyda*/ o tom 2.º

a *Sequentia* a 8. *Autor* *Fr. Manoel* | f. 36 | dos *Santos*

Moteto *Spiritus Sanctus* a 8/ *Autor* *Domenico Escarlatti* 7.º tom./

Vesperas da *primeyra* *oitava*./

Primeyro *Psalmo* a 8 *Autor* *Francesco Foggia* 1.º tom/ *hum* ponto bacho.

Segundo a 8. *Autor* *Francesco/ Grassi* 5.º tom *hum* ponto alto./

Treseyro a 8. e a *Só* *Autor* *Francesco Grassi* 5.º/ tom *hum* ponto alto.

Quarto a 8. e a *Só* *Autor*/ *Francesco Grassi* 2. tom.

Quinto a 4. *Autor*/ *Francesco Grassi* *primeyro* tom.

Magnificat a 8./ *Autor* Alessandro Melani/

Segunda oitava./

Com asistencia do *Senhor Patriarcha*./ a Missa se cantou a 8. *Autor* João Rodriguez/ Esteves 1.º tom.

Sequentia a 8. *Autor*/ Andre da Costa 2.º tom

Moteto a 8./ *Autor* Domenico Escarlatti 6.º tom Aperue-/runt Apostolis./

Vesperas./

Primeyro Psalmo a 8. seo *Autor* Francesco Gras- | f. [36v] | si o tom 5.º hum ponto bacho./

Segundo a 8. *Autor* Francesco Berretta 5.º tom hum ponto bacho.

Treseyro a 8. *Autor*/ Guirolimo Bazzi 8.º tom./

Quarto a 8. *Autor* Baltezar Sertorij 5.º tom/

Quinto a 8. *Autor* Alessandro Grandi/

Hymno a 4. Joanis Petri Aloyssi 4.º tom, e este mesmo se cantou nas Ves-/peras da primeyra Oitava.

Magnificat a 8./ Alessandro Grandi 2.º tom./

Vesperas da Trindade/

Estas se cantaraõ como as Segundas/ da Conceição

Os Psalmos foraõ/ os seguintes:

Primeyro Psalmo/ Dixit Dominus a 8 *Autor* Alessandro Melani/ o tom 5.º hum ponto bacho./

Segundo Confitebor a 8. *Autor* Francesco Foggi[a]/ o tom 5.º hum ponto bacho./

Treseyro Beatus vir A 8 Caetano/ Mossi *Autor* 8.º tom.

| f. 37 | Quarto Laudate Pueri a 8. *Autor* francesco Grassi/ o tom, 5.º

Quinto Laudate Dominum a 8. *Autor*/ Virgillio Massoti 3.º tom.

Hym-/no a 4. Penestrini o tom 8.º/

Magnificat a 8. *Autor* Paolo Lourenzani 1.º tom./

No dia seguinte aestio a Missa/ o *Senhor Patriarcha*. Esta se cantou/ a 8. *Autor* Caetano Mossi digo Domenico Es-/carlatti 5.º tom hum ponto mais alto./

Moteto a 5. O Beata 5.º tom Pe-/nestrini./

2.^{as} Vesperas./

Primeyro Psalmo a 8 *Autor* Francesco Grassi 5.º tom./

Segundo a 8. *Autor* Francesco Barreta 5.º tom./

Treseyro a 8 *Autor* Gironnimo Bezzy 5.º tom./

Quarto a 8. *Autor* Francesco Grassi 5.º tom./

Quinto Jn Exitu a 4 *Autor* Francesco Grassi 1.º tom./

Hymno a 4. Philipo Vitali 8.º tom/

Magnificat a 8. *Autor* Stephani 4.º tom.

| f. [37v] | Festevidade do Corpo de Deus/

1.^{as} Vesperas./

Nellas se cantaraõ os Psalmos/ seguintes./

Primeyro Dixit *Dominus* a 8 *Autor* Francesco Gras-/si 1.º tom hum ponto bacho./
 Segundo Confitebor a 5. *Autor* Pitoni 2.º tom por Bmol.
 Treseyro Credidit [*sic*] a 8. *Autor* Francesco Gras-/si tom segundilho com intoaçam./

Quarto Beati omnes a 8 *Autor* Pietro/ Paolo Benevoli digo Bencini 1.º tom./
 Quinto Lauda Jerus&.ª a 8 *Autor* Francesco/ Grassi 1.º tom.
 Hymno a 4. *Autor*/ Penistrini 3.º tom en Canto figurado/
Magnificat a 8. *Autor* Pitoni 1.º tom hum pon-/to bacho.
 O *Benedicimus* [*sic*] *Domino* de *Nossa Senhora*

No dia seguinte adestio o *Senhor*/ Patriarcha a Missa esta se cantou/ a 8. *Autor* Pitoni 8. tom.

Sequentia/ a 8. *Autor* Domenico Escarlatti 8. tom
 | f. 38 | Moteto a 8. Penestrini:

acabada/ a Missa sahio o *Senhor* Patriarcha com/ o Sacramento nas maos com toda á Comu-/nidade em Prosição (intoando ao mesmo/ tempo os Cantores o Hymno Pange/ Lingua;) *que* ésta principiou logo pella/ menã conforme o numero de Jrman-/dades e Comunidades,

advertindo *que* os/ Cantores vão logo debaicho da segunda/ Crus cantando huns Motetos a 8./ de Penestrini, e atras do Palio vay/ outro Coro cantando ó Consertado a 5./ de Penestrini;

e chegando a Igreja na/ Cappella Mor pega o Diacono a dex-/tris na Custodia, e a pom sobre o Al-/tar *que* dahi o leva o *Jllustrissimo* Deaõ para/ o Trono donde O expoem, acompanha-/do com os Cappellais Cantores e/ juntamente os mais, e estes intoaõ Pan-/ge lingua, e a vão cantando thé a dita Capella/ advertindo *que* vão tambem os *Jllustrissimos* Conigos/ e mais Comunidade

| f. [38v] | Vesperas./

Cantando se os mesmos Psalmos *que* se/ cantaraõ nas primeyras excepto os *Autores* *que* es-/tes foraõ os seguintes.

Primeyro Psal-/mo a 4. *Autor* Basseto 1.º tom hum ponto/ bacho.
 Segundo a 4. ó mesmo *Autor* 5. tom./
 Treseyro a 8. *Autor* Jacomo Carissimo 4.º tom.
 Quarto a 4. *Autor* Basseto digo/ de Pietro Mori 4.º tom.
 Quinto/ a 8. *Autor* Francesco Grassi 8.º tom hum pon-/to alto
 O Hymno foi ó mesmo, *que* se/ cantou nas Segundas Vesperas.
Magnificat/ a 4 *Autor* Basseto 4. tom./

Segundo dia do oitauario./

que todo se cantou Semiduples./ no intoámento das *Antiphonas* das Vesperas./
 Missa; a 8. *Autor* Colonna./ 2.º tom.
Sequentia a 8. *Autor* Domenico/ Escarlatti 8. tom.
 Moteto a 8./ Penestrini./

Vesperas.

| f. 39 | Primeyro Psalmo a 8. *Autor* Alessandro/ grandi 1.º tom com intoamento

Segundo/ a 8 ó mesmo *Autor* 2.º tom./
 Treseyro a 8 ó mesmo *Autor* 4.º tom./
 Quarto a 8. sem intiamento [*sic*] ó mesmo *Autor*/ 1.º tom.
 Quinto a 8. ó mesmo *Autor* 8.º tom./
 O Hymno a 4. Phelipo Vitali/
Magnificat a 8. do mesmo *Autor* dos Psalmos. 2.º tom./

3.º dia.

A Missa; es-/ta se cantou a 8. o *Autor* Domenico Escar-/latti 2.º tom por b mol.
 Sequentia/ a 8. *Autor* Cappitan.
 Meteto [*sic*] Panis/ Angelicus Penestrini 8.º tom./

Vesperas./

Primeyro Psalmo a 8. de 3.º tom sem *Autor*/
 Segundo a 8. Jozeph Octavio Pitoni seu *Autor*/ 5.º tom./
 Treseyro a 8. *Autor* Francesco Grassi 1.º tom./
 Quarto a 8. *Autor* Alessandro Grandi 1.º tom./
 Quinto a 8 con intoamento *Autor* ó mesmo 8.º tom./
 Hymno o *que* está escrito nas outras Vesperas/
Magnificat a 8. Francesco Grassi 5.º tom.

| f. [39v] | Dominga/ infra octava./

A Missa; ésta se cantou/ a 8. *Autor* Joaõ Bicilli 8.º tom vt, re, mi,/ fa, sol, la.
 Moteto a 6. Homo quidam/ fecit cœnam magnam 5.º tom Valentino/ Guickio./

Vesperas./

Primeyro Psalmo a 8. Gironimo Bezzy/ 8.º tom.
 Segundo Psalmo do mesmo/ *Autor* 5.º tom hum ponto alto./
 Treseyro a 8. *Autor* Jacomo Carissimo 4º tom./
 Quarto a 4. *Autor* Pietro Paolo Benici [*sic*]/ 1.º tom.
 Quinto a 8. Francesco Grassi o *Autor*/ 8.º tom hum ponto alto.
 O Hymno o *que*/ asima está escrito.
Magnificat a 8. *Autor*/ Alessandro Belani [*i.e.* Melani] 4. tom./

Feria Secunda 5.º dia./

A Missa, cantou se a 8. *Autor* Pitoni 8.º tom.
 Sequentia a 8. *Autor* Capitan 8.º tom/
 Moteto a 8. Penestrini o *Autor* 8.º tom.

| f. 40 | Vesperas./

Primeyro Psalmo a 8. *Autor* Pitoni 5.º tom/
 Segundo a 8. Francesco Grassi digo Berreta *Autor*/ 5.º tom.
 Treseyro a 4 *Autor* Pitoni 3.º tom./
 Quarto a 8. *Autor* Jerolimo Bizzy [*sic*] 5.º tom/
 Quinto a 8. Francesco Grassi *Autor* 1.º tom./
 Hymno ó mesmo *que* esta escrito/

Magnificat a 8 *Autor* Stephano 6.º tom./

Feria Tertia 6.º dia/

A Missa a 8 *Autor* Pitoni 8.º tom *hum* ponto alto/
 Sequentia a 8. *Autor* Fr Manoel Cardozo 3.º tom./
 Moteto a 8. Penestrini [O] *Salutaris Hostia* 6.º tom./

Vesperas./

Primeyro Psalmo a 8. *Autor* Alessandro Me-/lani 5.º tom *hum* ponto bacho./
 Segundo a 8 *Autor* Augostino Stephano 1.º tom/
 Treseyro a 8. *Autor* ó mesmo 2.º tom por *bmol*/
 Quarto a 8. *Autor* Alexandro grandi 1.º tom/
 Quinto a 8. *Autor* Augostino Stephano 3.º tom/
 Hymno a 4. ó mesmo *que* está escrito/
Magnificat a 8. Alessandro Melani *Autor* 4.º tom.

| f. [40v] | Feria 4.ª 7.º dia/

A Missa a 8 seo *Autor* Oratio Bene-/voli 2.º tom por *bmol*.
 Sequentia, a 8/ *Domenico Escarlatti* *Autor* 5.º tom *hum* ponto bacho./
 Moteto a 8. *Autor* Penestrino [Panis] Angelicus./

Vesperas./

Primeyro Psalmo a 8. *Autor* Oratio Benevoli/ 5.º tom.
 Segundo a 8. *Autor* Francesco Foggia 5.º tom./ *hum* ponto bacho.
 Treseyro a 8 *Autor* Giacomo/ Carissimo 4.º tom.
 Quarto a 8 digo a 4./ Jerolimo Bezzy 5.º tom./
 Quinto a 8. Francesco Grassi *Autor* 8.º tom *hum*/ ponto alto.
 Hymno ó mesmo *que* está escri-/to asima.
Magnificat a 8. *Autor* Francesco Grassi/ 5.º tom *hum* ponto bacho./

Dia octavo./

A Missa a 8. *Autor* Pitoni 8.º tom./
 Sequentia a 8. *Autor* Domenico Escarlatti 5.º tom/ *hum* ponto bacho.
 Moteto a 8. Fratres/ Palestina 2.º tom por *bmol*.
 neste dia/ celebrou a Missa o *Jllustrissimo* Deaõ.

| f. 41 | Vesperas/

O Primeyro Psalmo a 8 sem *Autor* 8.º tom/ *hum* ponto alto.
 Segundo a 8. *Autor* Bas-/seto 1.º tom.
 Treseyro a 8. *Autor* Francesco Fog-/gia 5.º tom *hum* ponto bacho com
 intoamento/
 Quarto a 4. *Autor* Girolimo Bezzy 5.º tom/
 Quinto a 8. *Autor* Francesco Grassi 1.º tom./
 Hymno ó mesmo *que* está escrito asi-/ma.
Magnificat a 8. *Autor* Alessandro Melani/ 3.º tom./

Acabada a ora de Completa foraõ os/ *Jllustrissimos* Conigos buscar o *Senhor Patriarcha/ que* chegando a Cappella do *Santissimo* honde está/ exposto se deo principio a Prosição na mes-/ma forma *que* se fes no dia: advertindo/ *que* neste Oitavario está exposto o *Santissimo/ emquanto* estaõ as Oras Canonicas

de manhã/ se insserra acabada a ora de Nóa hindo/ os Cappellais de Sobrepelis cantar o Tan-/tum ergo, e dis a oração o *Padre Cura/* e de tarde acabada a ora de Completa vaõ/ os ditos Cappellais e fazem ó mesmo *que* fica/ dito. advertindo *que* o *Padre Cura* tanto de manhã/ como de tarde hé o *que* dis a oração.

| f. [41v] | Dia de S. Joaõ/

Primeyras e Segundas Vesperas, e Missa/ se canta tudo como nas Segundas/ Vesperas da Conceição excepto ó não ce-/lebrar o *Senhor Patriarcha, que* só assiste.

Dia de S. Pedro./

Tudo quanto se canta hé ó mes[mo] *que/* na Conceição; e celebra o *Senhor Patriarcha./*

Dia da Assumpção./

Tudo quanto se canta nas *primeyras [e] segun-/das* Vesperas, e Missa hé ó mesmo *que/* na Conceição; e tambem celebra o *Senhor/ Patriarcha./*

Festa de todos os *Santos/*

Primeyras e Segundas Vesperas, e Missa se/ canta tudo como em dia de S. Joaõ;/ acabadas Segundas Vesperas, se entra/ a Vesperas de Defuntos, e éstas saõ/ de Cantochoaõ intoadas pellos Contral-/tos,

e acabadas se entra a Matinas | f. 42 | tudo quanto se canta hé de Cantochoaõ/ intoado pellos Contraltos; advertindo que as/ Liçois saõ cantadas pellos mesmos Can-/tores no Coro em tom de Prophetia ases-/tindo o *Senhor Patriarcha* a tudo.

Missa tam-/bem de Cantochoaõ intoado tudo pellos Ti-/ples; advertindo *que* a Sequentia hé intoa-/da por dous Tiples, e a proseguem outros dous/ continuando a alternativamente e o fim/ ó cantaõ todos./

Prosições *que* se fazem no descur-/ço do anno./

Ladainhas, e S. Marcos se dá/ principio a ellas acabada Noa, e in-/toaõ dous Tiples a mesma; e esta se/ canta duples; e honde se recolhem se fas/ Pontifical, e este se canta de Canto/ figurado. ádvertindo *que* na de S. Marcos/ e, na primeyra de Mayo vay o *Senhor Patri-/archa:*

as mais Prosições se intoa, e daõ/ principio todos juntos ao Te Deum Lau-/damus, e o proseguem thé ao Verço Té | f. [42v] | ergo quæsumus, e logo vaõ comtinuando/ o giro da Prosição, e nelle vaõ cantando/ huns Motetos, e honde se recolhem se/ canta Pontefical de Canto de Orgaõ:/ advertindo *que* nas Ladáinhas de Mayo e/ Saõ Marcos se canta primeyro *que* a Ladainha/ a *Antiphona Exurge Domine*, e

he intoada por 2. Con-/traltos e os mais a continuaõ thé ao Verço *que es-/te* o intoaõ os mesmos Contraltos: e os mais *o/ dizem* thé ao fim e logo intoaõ *juntamente* o Glo-/ria Patri; e dipois repetem segunda ves a *Antipho/na* e logo cantaõ os dous Tiples a La-/dainha./

Finis Laus Deo, Vir-/ginique Matri sine labe/ conceptæ.

| ff. 43-[43]v [blank] |